

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies
Estudios del Observatorio/Observatorio Studies
Estudios del Observatorio/Observatorio Studies
Estudios del Observatorio/Observatorio Studies

097-06/2025SP

ISSN 2688-2930 (en línea)

ISSN 2688-2957 (impreso)

Informe sobre la educación migrante binacional en el suroeste fronterizo México-Estados Unidos (2005-2025)

Yara Amparo López López
Secretaría de Educación de Baja California

Iván A. Sanchís Pedregosa
Universidad Autónoma de Baja California

Resumen: Este informe responde a la necesidad de atender a la población que se ubica en la frontera en calidad de migrantes internacionales, población que probablemente no haya sido suficientemente respaldada por las Secretarías de Educación de México y los Estados Unidos. A través de una revisión teórica y conceptual, se analiza el programa que busca la inclusión de los menores en retorno o de primera llegada a las escuelas mexicanas y estadounidenses. El desarrollo histórico de casi dos décadas permite identificar el número de alumnos en tránsito migratorio, sus nacionalidades, la capacitación docente requerida, las escuelas con mayor presencia de estudiantes y las colaboraciones intergubernamentales con sociedad civil, ONU y academia. La atención a migrantes es uno de los seis proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación, por lo tanto, resulta oportuno considerar esta aportación como un insumo para contar con un diagnóstico de la movilidad de menores migrantes entre ambos países, con especial atención a los estados de California y Baja California, donde se concentra la mayor interacción. Además, se recomienda la inclusión educativa como medio para que estos menores se integren a las escuelas.

Palabras clave: estudiantes transnacionales, escuelas mexicanas y estadounidenses, estudiantes que compartimos, maestros bilingües, migración escolar

© Yara Amparo López López e Iván A. Sanchís Pedregosa

Informe sobre la educación migrante binacional en el suroeste fronterizo México-Estados Unidos (2005-2025)

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 097-06/2025SP

ISSN: 2688-2930 (en línea) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR097-06/2025SP

© Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University

Cómo citar este estudio:

López López, Y. A. y Sanchís Pedregosa, I. A. (2025). Informe sobre la educación migrante binacional en el suroeste fronterizo México-Estados Unidos. (2005-2025). *Estudios del Observatorio / Observatorio Studies*, 97. <https://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/es/informes>

1. Introducción

Cuando se habla de migración entre México y los Estados Unidos se tiende a pensar en una sola dirección, pero esta no es la realidad. La migración de retorno de hispanos nacidos y criados, o solo criados, en los Estados Unidos es una situación que afecta directamente a las relaciones de México con este país y al desarrollo de sus sociedades. La mayor parte de las personas que emigran a los Estados Unidos lo hace para quedarse, pero existe un grupo numeroso y creciente de personas que desarrollan sus vidas en ambos lados de la frontera más transitada del mundo y cambia su residencia de forma aleatoria gracias a su carácter binacional. Esta binacionalidad/connacionalidad es el rasgo más extendido en la franja fronteriza y conlleva rasgos duales en sus culturas y el uso de las lenguas con las que se expresan. A causa de esta dualidad, la identidad de estas personas, en su mayoría niños y adolescentes, se ve fuertemente influenciada. Son personas con nacionalidad estadounidense, aunque origen cultural mexicano, también denominados «hispanounidenses». A pesar de que esta situación se da también en diferentes lugares del mundo, el imparable crecimiento de este fenómeno y la importancia del lugar donde ocurre requiere ser observado y analizado de manera continua.

La binacionalidad no encaja en los modelos educativos de ambos países. Este grupo social no está contemplado a nivel institucional, y no para de crecer. Muchos individuos tienen el pasaporte estadounidense de conveniencia y solo nacieron en los Estados Unidos, pero la mayoría alterna bajo la identidad del *borderliner*. El presente informe surge de la intención de compilar las acciones y procedimientos que el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), en conjunto con algunas instituciones estadounidenses, ha realizado en cuanto a proyectos y estrategias que se derivan de convenios, tratados y acuerdos binacionales fronterizos en beneficio de niñas, niños y adolescentes que se enfrentan a procesos de inclusión educativa a causa de la migración, lo cual afecta a sus trayectos formativos en el estado de Baja California.

Asimismo, el PROBEM tiene como objetivo asesorar y capacitar a los profesionales de la educación en el conocimiento de estrategias de aprendizaje y materiales didácticos para la atención de la población migrante (retornada de los Estados Unidos) que se inserta al sistema educativo mexicano. Se trata de la única institución que atiende estos problemas poniendo su atención en ambos lados de la frontera. Con este informe, se quiere destacar la labor que desde hace casi 30 años se viene realizando por parte de algunas instituciones con respecto a la atención de estos ciudadanos biculturales, además de sacar a la luz una situación que tradicionalmente ha estado fuera de las agendas políticas de ambos países en el ámbito de la acción.

El PROBEM, desde su creación, ha tomado la iniciativa en el desarrollo de acciones que complementan los proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación de México y del Departamento de Educación en el estado de California, coadyuvando de forma transversal y coordinada la atención educativa a la población en situación de migración en el estado, con todas las aristas que ello implica. Por ello, los avances logrados representan una respuesta para la atención educativa de los menores migrantes binacionales en su mayoría. En esta tarea, la formación de profesores ocupa un lugar muy importante. La atención de los menores es una de las áreas de mayor importancia para este programa y para lograr esta atención se requiere capacitar a los docentes que reciben a estos menores en las escuelas de Baja California. Una de las necesidades más apremiantes a la llegada de estos menores y jóvenes es brindar orientación durante sus primeros meses de ingreso a la escuela. A sabiendas de que los maestros frente a grupo muchas veces están saturados en el trabajo académico y administrativo, el programa cuenta con grupos de estudiantes en formación que, por medio del servicio social y prácticas profesionales, atienden a los menores migrantes en sesiones de trabajo denominadas grupos de apoyo para alumnos migrantes. En esta área de formación continua, es fundamental la capacitación de los docentes que reciben a estos menores en sus salones de clases, debido a que, tanto en México como en Estados Unidos, el desconocimiento de ambos sistemas de educación provoca que no se atiendan todas las necesidades básicas de información y formación de estos menores en su inclusión escolar.

Es preciso señalar que la niñez migrante requiere acompañamiento en todos los procesos, en particular, en la inclusión del menor en los sistemas escolares a los que se enfrenta. Es por esta razón se establece en un marco de colaboración binacional con el PROBEM, que funciona como una mesa de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por medio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), así como las Secretarías de Educación de los estados implicados en ambos lados de la frontera. En las dos últimas décadas (2003-2023), las acciones emprendidas por el PROBEM en Baja California se han dirigido a desarrollar y ejecutar diversos proyectos orientados a beneficiar a los menores y adolescentes en situación de migración y movilidad por medio de acuerdos y actividades estratégicas en cuanto a la necesidad de acceso a la educación básica y últimamente a la educación media superior y superior, capacitar a docentes en formación inicial y en servicio, así como atender a la diversidad cultural y lingüística por medio de apoyos educativos.

Desde 2003 hasta la fecha (2024), la coordinación estatal de este programa en el Estado de Baja California ha tenido la oportunidad de desarrollar diversas acciones que han dado pie a realizar este proyecto de intervención reconociendo los diferentes perfiles de los menores que solicitan el acceso a la educación y que se encuentran en tránsito migratorio. A lo largo de este tiempo se ha mostrado la necesidad de atención y seguimiento de la inclusión y la preparación docente para atender a estos menores. A partir de este proyecto de intervención, se plantea alcanzar unos objetivos que servirán de base para una guía de referencia para el funcionamiento del PROBEM en el marco de la colaboración binacional interinstitucional. Estos son: dar respuesta a la necesidad de educación de los menores y jóvenes que encuentran en situación de migración y movilidad (incluyendo también aquellos que no han migrado entre Estados Unidos y México), identificar los diferentes perfiles educativos de acuerdo con la procedencia y la experiencia educativa en su lugar de origen, así como priorizar la gestión interinstitucional nacional e internacional del programa para alcanzar sus metas y asegurar con equidad la inclusión y el acceso a una educación básica y media superior que garantice el pleno respeto a los derechos humanos y una formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para una mejor calidad y proyecto de vida.

5

Justificación

La migración internacional en México se ha expandido de diferentes formas, teniendo impactos sociales, económicos, culturales y educativos. Estas esferas se atienden desde las necesidades por medio de diversos actores. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, se estima que de las 1 074 000 personas nacidas en el extranjero que radican en México el 74 % nació en Estados Unidos, según datos del censo de Población y Vivienda (2020). México es considerado por los migrantes como un país de origen, tránsito, destino y retorno; también para los niños, niñas y adolescentes que vienen acompañados o no acompañados por sus familias. Es el país de origen para los migrantes mexicanos, el principal destino transitorio para ciudadanos de países vecinos que tratan de migrar a Estados Unidos, y el lugar de retorno para ciudadanos estadounidenses que vuelven a México o conmutan su residencia por motivos familiares, laborales, económicos, académicos o culturales. Anualmente, con un estimado de un millón de mexicanos, documentados y no documentados, más el tránsito fronterizo, se calcula, además, que aproximadamente 400 000 personas son repatriadas anualmente desde Estados Unidos. Esto convierte a la frontera México-Estados Unidos en la más transitada y problemática del mundo. En lo que se refiere a la niñez mexicana migrante que es retornada de Estados Unidos a México, se registró un total de 23 340 menores de 17 años y, en Baja California, se identificó a 9 645 menores no acompañados y acompañados en situación de migración irregular, según los últimos datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México (UPMRIP, 2021). La necesidad de incluir a los menores migrantes de Estados Unidos en las sociedades a las que llegan es una tarea donde el tema educativo ocupa un sitio importante para la inclusión de estos menores. En respuesta a estas necesidades, el PROBEM se establece como programa puente entre México y Estados Unidos, permitiendo generar planes y proyectos orientados a la promoción de la educación de los menores en tránsito entre estos dos países.

6

Baja California inicia la operación del PROBEM en 1997, enfocándose en uno de los ejes temáticos que se presentarán posteriormente para cumplir con esta política de atención a migrantes y menores en tránsito. Se ha visto necesario contar con una guía de referencia para accionar y atender los 5 ejes temáticos que componen el proyecto del programa binacional de educación migrante, que son: información y difusión, acceso a las escuelas, intercambio de maestros, apoyos educativos y culturales, y evaluación del programa en sí.

Por último, y no menos importante, este estudio resalta los beneficios potenciales en materia de acceso a la educación de los menores migrantes estadounidenses, la colaboración binacional para la formación inicial de profesores, la profesionalización docente y la socialización de la necesidad de establecer redes de colaboración para la atención de estos menores que cambian de país de forma aleatoria. El presente informe de intervención está enfocado en la propuesta de una guía de referencia para el funcionamiento del PROBEM, un documento de apoyo informativo para todos aquellos actores estratégicos y colaboradores binacionales y responsables de organismos de la sociedad civil y de la relación interinstitucional que, desde sus lugares de competencia, gestionan y ejecutan tareas trascendentales para asegurar la calidad, equidad, inclusión y pertinencia de la educación básica y media superior en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de movilidad en México.

7

Contexto

Tal como se mencionó anteriormente, el PROBEM es el único programa que firma la intención de colaborar por medio de un *Memorándum de Entendimiento* entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos. En la actualidad, 22 estados de la república son parte del equipo mexicano del PROBEM (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020). En cada uno de estos estados, la secretaria de Educación asigna su ubicación en términos administrativos y determina su presupuesto para operar. Las características de cada estado son variadas. Existen estados cuya principal actividad se enfoca en el eje temático relacionado con el intercambio de maestros México-Estados Unidos, y el resto de los ejes temáticos se atienden de acuerdo con las posibilidades del

estado. En Baja California, el PROBEM tiene una coordinación estatal que se encuentra ubicada en el municipio de Tijuana, lugar seleccionado por su alta demanda de atención a la población migrante. En el año fiscal 2022 el programa se ubicó administrativamente en el Programa Operativo Anual (POA) con funciones asignadas directamente por el titular de la secretaria de educación, se realizaron acciones transversales dentro de la secretaría, tanto en educación básica como en media superior y superior. Esto fue una excepción, ya que el programa desde su implementación en Baja California había sido ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica. En 2004, se celebró una de las reuniones nacionales del PROBEM en el estado de Nuevo León. Las ponencias presentadas en esta reunión versaron sobre dos problemáticas centrales:

- 1) El retorno o llegada de los menores provenientes de Estados Unidos a México sin documentos comprobatorios escolares que impedía la continuidad de sus estudios.
- 2) La falta de presupuesto en los estados para poder desarrollar el intercambio de maestros y la capacitación de los docentes.

8

En este discurso, tras casi dos décadas, siguen estando presentes las mismas problemáticas centrales, la falta de presupuesto para realizar el intercambio y la llegada a México de menores principalmente provenientes de Estados Unidos; incrementado en la actualidad la llegada de menores provenientes de otros países. En este orden de ideas, es necesario identificar los procesos aplicados en el PROBEM, para poder evaluar si estos dan respuesta a estas problemáticas centrales. Con tal objetivo se plantea presentar una guía de referencia de los elementos claves para el manejo y la gestión de este programa y alcanzar los objetivos de los cinco ejes temáticos del programa.

El presente estudio aborda la problemática desde el eje de la política y la gestión pública, donde la política hace referencia a las leyes y los reglamentos que consideran lineamientos a favor de los menores que se encuentran en retorno o llegada por primera vez al estado, es decir, los nacidos en EE. UU. En cuanto a la gestión pública, son las propias leyes y reglamentos las que regulan el procedimiento para recibir educación de acuerdo con la Ley General de Educación y el interés superior del niño. Por consiguiente, es necesario establecer mecanismos de colaboración con organizaciones de la

sociedad civil, organismos internacionales y todas aquellas instituciones que puedan otorgar atención a estas problemáticas. En cuanto a las dimensiones para el abordaje de la problemática, destacan la institucional, la social y la cultural. La primera de ellas parte de que recibir educación es un derecho constitucional, y está enfocada en el interés superior del niño, así como en las leyes de educación y migración. Respecto a la dimensión social, se pretende entender los patrones de estos menores en el proceso de integración escolar, desde los perfiles hasta las barreras administrativas que puedan enfrentar para acceder a la educación, y finalmente la dimensión cultural, que busca que los menores y adolescentes puedan convivir armoniosamente con el resto de la comunidad estudiantil.

La capacitación docente es fundamental para poder atender las necesidades que presentan los menores e incluirlos tal como lo refiere la *Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024*, en su apartado de educación inclusiva, de acuerdo con el cumplimiento del objetivo global sobre educación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya finalidad es «ofrecer una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad en todos los niveles educativos [...] para lograr la plena inclusión y la cohesión social [...] tal como se establece en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular» e «impulsar y fortalecer los programas que alientan la educación intercultural con enfoque migratorio, así como la conformación de alianzas y convenios en materia educativa a nivel global, bajo el principio de equidad entre personas nacionales y extranjeras» (paráfrasis de ONU, 2018 en Gobierno de México, s. f.).

En este contexto, el tema propuesto resulta relevante no solo por la ausencia de una guía de referencia para la operación y gestión del programa, sino también por la oportunidad de elaborar un documento que vincule las líneas de acción y permita alcanzar el objetivo del PROBEM, que el programa mantenga lazos de colaboración binacional para asegurar el bienestar de los menores que transitan entre dos o más sistemas de educación, al igual que la formación de profesionales de la educación que instruyan a la población escolar migrante.

Metodología empleada para el estudio

Este informe, basado en datos de carácter interpretativo-subjetivo, trabaja una metodología de corte cualitativo que permite construir conocimientos a partir de la realidad en un proceso de investigación flexible, es decir, un enfoque centrado en la mejora continua de la acción educativa a través de la colaboración de actores de cambio, comprometidos con asumir procesos reflexivos y contextualizados (Carr y Kemmis, 1988). Esto permite replantearse el problema e incluso rehacer las hipótesis. En este sentido, se rescatan las experiencias institucionales, las acciones de gestión, la participación responsable y comprometida de la Coordinación Estatal del Programa Binacional de Educación Migrante en Baja California acumulado desde el 2003 a la fecha. Para la recolección de los datos que sirvieron en el presente proyecto de intervención, se efectuaron entrevistas no estructuradas a profundidad con:

- Docentes participantes en el intercambio de maestros México-Estados Unidos.
- Menores que han solicitado el acceso a la educación por medio del PROBEM.

10

Con respecto a las entrevistas a docentes que participaron en el intercambio de maestros México-Estados Unidos, se llevaron a cabo en el 2005, se guardaron en archivos digitales para resguardar las grabaciones y se realizó un análisis de contenido para la construcción de las experiencias transcendentales de los docentes.

En cuanto al perfil de los menores que han solicitado acceso a la educación por medio del PROBEM, esta información se recopiló a través de dos fuentes primarias que forman parte de la estadística identificada que se realiza en el programa: a) del «Cuestionario diagnóstico», un instrumento semiestructurado con preguntas cerradas y abiertas, aplicado a los niños, niñas y adolescentes migrantes en condición de movilidad, donde la mayoría viene acompañada de sus padres; b) de los trabajos elaborados en los encuentros de alumnos migrantes y alumnos transnacionales realizados en el periodo del 2009 y 2010.

Por último, es importante señalar que la recopilación de todos los documentos físicos y digitales que sustentan este proyecto de intervención son parte del archivo histórico

del PROBEM en el estado de Baja California, y que han sido organizados y clasificados de acuerdo con una línea de tiempo para una mejor interpretación y análisis sobre los acontecimientos históricos y relevantes que forman parte de la evidencia de trabajo a lo largo de estos años.

2. Propuesta educativa binacional en Baja California

2.1. Migración y educación

La migración internacional es un fenómeno social que ha existido desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad. La creciente migración de personas a nivel mundial demanda diferentes formas de atención y de seguimiento, incluida la movilidad de menores de edad. Uno de los efectos colaterales de la migración se presenta en el tema de la inclusión a las sociedades donde los migrantes arriban, impactando en el ámbito social y normativo, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas en el acceso a la salud y a la educación, al mercado laboral a la reunificación familiar, entre otros. De acuerdo con datos del informe sobre las migraciones en el mundo (OIM, 2020) en 2019 había 37.9 millones de migrantes menores de 20 años, lo cual equivale al 14 % del total de migrantes del mundo.

Como se puede ver en la figura 1, el corredor México-Estados Unidos es el mayor del mundo con un flujo de alrededor de 11 millones de personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) tiene como un ideal común que todos los países se esfuercen por establecer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos para los seres humanos. En este marco legal se establece la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye el principio de no discriminación y trato igualitario. México publica en el 2014 la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de reconocer y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana.

Figura 1. Información extraída del World Migration Report (OIM, s. f.) con datos de UN DESA (2021) y UNHCR (2023)

Los gobiernos tienen la responsabilidad de atender las necesidades que se presentan para la inclusión educativa y el acceso a la educación de los menores migrantes, tanto nacionales como internacionales. Cabe resaltar que es necesario discutir el tema educativo sobre la inclusión de los menores en contextos de movilidad, debido a que en los últimos años se ha registrado un incremento en las deportaciones de connacionales desde Estados Unidos, sin distinción de edad, género o condición migratoria, que al arribar a México vienen acompañados de menores de edad, algunos de ellos nacidos en Estados Unidos, a quienes este cambio les altera sus dinámicas educativas y de integración social.

De acuerdo con Zúñiga, Hamann y Sánchez García (2008), la migración en la actualidad es uno de los fenómenos sociales más importantes, ya que implica movimientos de personas en el interior de los países y desplazamientos al exterior, generando que se ubiquen en otros sitios que no son sus lugares de origen, causando necesidad de trabajo, salud y educación para ellos y sus familias. Con lo anterior, se puede observar a la educación como un instrumento de política social, ya que, debido a la dinámica migratoria, los menores transnacionales pueden correr el riesgo de abandonar sus estudios. Este planteamiento invita a reflexionar sobre el valor que la sociedad debe otorgar a la educación como un medio para reducir la desigualdad de oportunidades y como aspiración dirigida hacia una sociedad más incluyente con valores humanitarios que se preocupe por la vida comunitaria.

La Secretaría de Educación Pública de México tiene la responsabilidad de brindar la atención a todos los menores que se encuentren en territorio nacional para garantizar lo establecido en el artículo tercero de la Constitución Mexicana. Esto implica que se debe atender en todo el país las necesidades de brindar educación también para los menores migrantes. Y los que requieren este derecho son los menores nacionales e internacionales que regresan, llegan por primera vez o están en tránsito por el país. De esta manera, la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, convoca a las entidades federativas a sumarse a una colaboración binacional entre México y Estados Unidos de América firmando el *Memorandum de Entendimiento sobre Educación* en 1990. Este acuerdo tiene como antecedente las iniciativas realizadas en los estados de Michoacán, en México, y California, en Estados Unidos, donde se había llevado a cabo un intercambio educativo, ya que se había identificado a un grupo de estudiantes que durante el ciclo escolar 1985-1986 se ubicaba en Michoacán durante algunos meses y el resto del año lo pasaba en California. En 1990, las participaciones de las entidades federativas plantearon la conformación del Programa Binacional de Educación Migrante, cuyos estatutos funcionaron a partir de la firma del *Memorandum de Entendimiento sobre Educación* entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América.

2.2. El principio de la colaboración. Memorándum de Entendimiento sobre Educación¹

La primera reunión binacional se celebró en 1982 en San Diego, California. Los estados miembros de ambos países acordaron diseñar y estructurar los ejes temáticos:

- Información y difusión
- Acceso escolar
- Intercambio de maestros
- Apoyos educativos y culturales
- Evaluación

De esta forma, se estableció el primer instrumento que favorece las acciones encaminadas a que los mexicanos migrantes binacionales tengan mejores oportunidades educativas. A través del PROBEM se ha priorizado la atención a brindar el acceso a la educación de una forma justa, fortaleciendo el desarrollo afectivo y social de los estudiantes. Su objetivo es «asegurar con equidad y pertinencia la continuidad y calidad de la educación básica para niños y jóvenes que cursan una parte del año escolar en México y otra en Estados Unidos» (Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2015). Con la finalidad de atender a la población migrante transnacional que se empezaba a identificar entre México y Estados Unidos, la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Educación de Estados Unidos suscribieron en Washington D. C. el *Memorándum de Entendimiento sobre Educación*, el 8 de agosto de 1990. La intención de este memorándum está encaminada a la promoción del entendimiento entre ambos países para fortalecer los dos sistemas educativos, estipulando lo siguiente:

- Principios generales. Ambas partes se comprometen a promover y desarrollar la cooperación e intercambio en el campo de la educación basados en la igualdad, el beneficio mutuo y la reciprocidad, estará sujeto a las normas jurídicas de ambos países y a la disponibilidad de fondos.
- Métodos de cooperación. Se contempla la realización de actividades educativas de beneficio mutuo que involucren a investigadores, estudiantes, profesores universitarios, maestros, administradores de la educación y otros especialistas para dar conferencias, cursos, realizar investigación y desarrollar programas de cooperación enfocándose en: administración educativa, métodos de enseñanza, evaluación e investigación, estudio de la enseñanza de la lengua, la cultura y la historia de cada uno de los países.
- Organización y cooperación. La instancia responsable en México será la Secretaría de

¹ Vid. <https://www.ed.gov/media/document/signedannexxtomouspnpdf>

Educación Pública en correspondencia con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Estados Unidos será el Departamento de Educación en consulta con el Departamento de Estado y la Oficina de Información. Se establece la realización de reuniones periódicas estableciendo una agenda de trabajo, a través de la vía diplomática.

- Método de instrumentación. Las actividades están establecidas a partir del año escolar 1990-1991 y contemplan: Realizar acciones que aseguren la continuidad escolar de los niños, niñas y adolescentes jóvenes migrantes de ambos países, fortalecer las relaciones educativas y socioculturales entre México y Estados Unidos de América, llevar a cabo investigaciones educativas para desarrollar propuestas pedagógicas, estrategias y acciones en beneficio de la población migrante.
- Financiamiento. Cada una de las dependencias involucradas de ambos países se comprometieron a proveer los costos de su participación. (Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2015, 1-4)

La duración del *Memorándum* quedó establecida a partir del 1.º de septiembre de 1990 hasta el 31 de diciembre del 1991. Posteriormente, se decidió que fuera prorrogado automáticamente por la vía diplomática por periodos sucesivos de dos años. Cinco años después de la firma del *Memorándum*, se oficializa el Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-Estados Unidos por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Acreditación y Revalidación de Estudios y se intensifica la difusión del PROBEM. En 1996, se aprobó la fundamentación filosófica y jurídica del PROBEM y se suscribió el anexo IV, donde se acuerda continuar la colaboración para el periodo 1996-1998. Durante este periodo se integró el Consejo Mexicano del PROBEM, conformado por una Secretaría Ejecutiva a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación Pública, y por una de las entidades federativas que representa la Coordinación Nacional. Así mismo, se llevó a cabo en ese mismo año una reunión oficial del PROBEM en la que se definieron las estrategias para institucionalizar el programa con el fin de que se le asignaran recursos.

En este periodo se suscribió el anexo V al *Memorándum*, donde, por su importancia, se transcriben los numerales del 4.º al 6.º En estos se establece lo siguiente²:

4. Fortalecer los trabajos en relación con la transferencia de calificaciones, impulsar la comunicación de los estados fronterizos.
5. Seguir apoyando el intercambio de experiencias y materiales, así como el uso de la tecnología aplicada a las áreas de educación básica, bilingüe, educación para migrantes y desarrollo profesional de los maestros.

² Vid. <https://dgpempec.sep.gob.mx/publicacion/50>

6. Explorar nuevas fórmulas que enriquezcan el desarrollo profesional del maestro por medio de intercambios con especial énfasis en educación básica, educación bilingüe, alfabetización, educación para migrantes, educación especial y educación técnica. (Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 2015, 1-4)

Entre 1999 y 2004 se celebran dos reuniones nacionales y una reunión binacional. Se suscriben los anexos VI, VII y VIII del *Memorandum* y se establece la línea gratuita Tel-SEP. Se promueve el uso del documento de transferencia distribuyendo 84 775 ejemplares en México y 152 900 en Estados Unidos por medio de las redes consulares. Además, se realiza a nivel nacional la campaña de flexibilidad de las Normas de Control Escolar para el apoyo a la población migrante. Del 2005 al 2010 se llevan a cabo las reuniones, tanto nacionales como binacionales, estableciendo una reunión específica para realizar un seminario de capacitación previo al intercambio de maestros y otra para la evaluación del intercambio de maestros. Se ratifica las funciones y atribuciones del Consejo Mexicano del PROBEM y se establecen las funciones del coordinador nacional, así como el vicecoordinador y se establece un responsable de cada estado para coordinar cada uno de los ejes temáticos del PROBEM. En 2011 se firma el anexo IX al *Memorandum de Entendimiento sobre Educación* y se siguen realizando de forma presencial las reuniones nacionales y binacionales en México y Estados Unidos. Como efecto de la pandemia del SARS-CoV-2, las reuniones de 2020 y 2021 se realizaron de forma virtual, incluyendo el cambio del coordinador nacional.

En esta relatoría de las acciones del PROBEM se advierte que en cada entidad se implementa el Programa, de acuerdo con sus posibilidades, donde resulta sobresaliente el eje temático del intercambio de maestros. El *Memorandum de Entendimiento* es amplio con posibilidades de colaboración binacional. Más adelante en este documento se explica el caso de Baja California. De esta manera, se comprende que, en diferentes entidades participantes, las acciones se enfocan principalmente en el intercambio de docentes que se realiza durante el verano, donde se participa, según la convocatoria que se emite y valida en ambos países.

2.3. Marco contextual: las políticas públicas

Según información histórica del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), en 1995 el PROBEM se integra en la Subsecretaría de Educación Básica dentro de la Dirección de Atención a la Multiculturalidad, funcionando en conjunto con la atención a la educación indígena y el programa de atención a niños hijos de jornaleros agrícolas migrantes (en ese entonces el coordinador de Educación Indígena también coordinaba el PROBEM). Su atención se enfocaba en esta población más que en los migrantes de retorno de Estados Unidos y el intercambio de maestros que se realizaba en conjunto con el *Migrant Ed*, de la región IX de California —que abarca desde San Ysidro hasta Anaheim—. Esta colaboración buscaba contar con docentes en el verano que atendieran a la población indígena en esta región de California. El intercambio de maestros es uno de los ejes temáticos que integra el PROBEM, y su objetivo es promover la cultura de México con los hijos de mexicanos que migraron hacia Estados Unidos. Para lograr esto, los distritos escolares en EE. UU. solicitan a la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio del programa de educación para migrantes de EE. UU. (*Migrant Ed*) la cantidad de maestros que ellos pueden patrocinar para el verano, y los docentes de México se trasladan hacia los estados participantes.

17

De acuerdo con Sierra y López (2013), a partir del 2006, la Secretaría de Educación en Baja California presenta un incremento en la llegada de estudiantes migrantes, ya sea de retorno escolar o de primera vez. En 2012, la cifra ascendió a 1869 solicitudes de acceso a la educación. Zúñiga y Hamann (2008) explican que existen alumnos que habían «desaparecido» de las escuelas de Estados Unidos y que probablemente se encontraban en México. Esta idea conduce al reconocimiento de que el sistema escolar mexicano se ve obligado a buscar formas de identificar la llegada de menores procedentes de Estados Unidos y brindar atención a estos menores para cumplir con su derecho a la educación. Se inicia un trabajo de capacitación docente en México para identificar a estos menores y darles atención. Aunque el PROBEM incluyera en uno de los ejes temáticos el acceso a la escuela y se contase con el documento de transferencia, parecía que no había acciones para difundir estas realidades en las

escuelas mexicanas. En México, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son las instancias legislativas encargadas de revisar y proponer puntos de acuerdo para la atención de los menores migrantes entre México y Estados Unidos. Desde el poder legislativo han surgido acciones específicas que han beneficiado la implementación del PROBEM en todo el país.

En 2008, integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LX Legislatura plantearon que a los menores migrantes se les debe garantizar el «derecho a la educación en condiciones de equidad para los jóvenes que por diferentes circunstancias, emigran solos o con sus padres a los Estados Unidos de América» (Gaceta del Senado, 2008), y solicitaron que se gestionara la revalidación de estudios del bachillerato en ambos países para dar continuidad a los estudios y que se ofreciera atención y asesoría directa y por vía telefónica a padres de familia y estudiantes migrantes binacionales sobre acciones del PROBEM: documento de transferencia, trámites para el acceso a las escuelas, certificación y revalidación de estudios. Además, se presentó un refrendo validando estos tres puntos de acuerdo, haciendo hincapié en la inclusión del tema de bachillerato y su revalidación.

En respuesta a las propuestas de la Cámara de Senadores para la atención a los menores migrantes, de 2008 a 2011 la Secretaría de Educación Pública, con recurso otorgado por medio de la Cámara de Senadores, implementó el Proyecto de Educación Básica sin Fronteras para la atención de los estudiantes migrantes internacionales (Franco, 2014). El PROBEM operó este proyecto como programa adyacente con la ventaja de contar con un presupuesto federal para su implementación. El objetivo fue contribuir a mejorar el desempeño educativo de los alumnos provenientes del extranjero, tomando como referente la transición de experiencias vitales y educativas de un país a otro (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Desarrollo de la Gestión en Innovación Educativa, 2008).

El programa estuvo a cargo de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión en Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional de Programas Educativos para Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Operativamente, el Proyecto de Educación Básica sin Fronteras fue parte del PROBEM en algunos de los estados participantes.

Cabe mencionar que uno de los éxitos de este Proyecto fue contar con una vinculación interinstitucional y priorizar la capacitación de docentes, generando materiales que hasta la actualidad siguen vigentes, como lo son las publicaciones *Alumnos transnacionales: escuelas mexicanas frente a la globalización* (Zúñiga, Hamann y Sánchez, 2008) y *Pensar desde el otro lado* (Secretaría de Educación Pública, 2008).

Se han elaborado materiales para los estudiantes, como *Mientras Llego a mi escuela/While I Get to School* (Secretaría de Educación Pública, 2009), que han servido de guía de trabajo en los grupos de apoyo para alumnos migrantes que se implementan en Baja California y que se describirán más adelante. Otro ejemplo es la *Guía Didáctica para Docentes* (Secretaría de Educación Pública, 2009). Los diversos estudios llevados a cabo por investigadores encabezados por Víctor Zúñiga, Edmund T. Hamann y Juan Sánchez García, Patricia Gándara y Cristina Alfaro, por mencionar algunos, muestran la carencia de programas para facilitar el tránsito de la alfabetización en inglés al español y el desconocimiento por parte de los maestros de las diferencias en los contenidos curriculares en Estados Unidos y México.

Estos materiales permiten que, dentro del marco de atención a la diversidad, se pueda incluir la migración de estudiantes transnacionales e iniciar la socialización de este concepto entre la comunidad académica, pero, sobre todo, los estudios tuvieron acogida entre los docentes de las escuelas a las que llegan estos alumnos. Además, en el marco del apartado de la relación interinstitucional en la implementación en Baja California se realizaron entrevistas a estudiantes identificados como extranjeros de nacimiento y con experiencia educativa fuera de México. Se implementaron estrategias de atención educativa a esta población y se llevaron a cabo talleres para docentes y encuentros entre estudiantes recién llegados o extranjeros de diversas nacionalidades donde los estudiantes compartieron sus historias y sus retos al integrarse a un nuevo sistema educativo. La atención a estudiantes migrantes y al acceso escolar impulsó el planteamiento de estrategias de seguimiento a las escuelas

que reciben periódicamente estudiantes, realizando una serie de talleres a supervisores e inspectores escolares; posteriormente, a directores y a docentes, con la intención de generar propuestas de atención a los estudiantes desde las comunidades escolares. Las acciones que se integraron en los ejes temáticos del PROBEM permitieron establecer líneas de trabajo de forma armónica y complementaria. En 2015, la Cámara del Senado presenta un exhorto a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para presentar un informe sobre los resultados alcanzados durante la implementación del PROBEM, quedando como punto de acuerdo el exhorto para actualizar el *Memorandum de Entendimiento sobre Educación* entre México y Estados Unidos. Como consecuencia, la Comisión solicitó incrementar el presupuesto asignado con el fin de implementar mejoras en la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes.

20

En seguimiento a estos puntos del acuerdo, en 2015, se solicitó a la Secretaría de Educación en Baja California un reporte de las acciones realizadas en el PROBEM para responder al coordinador de Servicios Jurídicos. En el reporte del ciclo escolar 2014-2015 se identificaron 54 109 alumnos nacidos en el extranjero: 9 255 ubicados en educación preescolar, 33 697 en primaria y 11 157 en el nivel de secundaria. Respecto a algunos de los ejes temáticos se informó sobre lo siguiente:

- Difusión: se mencionan 20 acciones de difusión del programa, desde información a las escuelas a información por los medios de comunicación, por vía impresa y a través de la participación en programas de radio.
- Acceso a las escuelas: identificación de los menores extranjeros en cualquier momento del ciclo escolar, apoyando a la revalidación de estudios y presentando un flujograma de atención a la comunidad migrante.
- Intercambio y capacitación de maestros: diseño e implementación de talleres y conferencias para la capacitación de docentes en colaboración con universidades de Estados Unidos y el Colegio de la Frontera Norte.

En este sentido, en relación con las políticas públicas que se implementan en Baja California, se realizó la revisión de los Planes Estatales de Desarrollo por administración gubernamental en los que se hace presente la atención a la población migrante. Una síntesis de los hallazgos se presenta a continuación:

Planes Estatales de Desarrollo	
Periodo: 2002-2007	La suma de factores socioeconómicos favorables que presenta la entidad, así como la vecindad con el Estado de la economía más dinámica de los Estados Unidos de América, provoca que a la población nativa se agreguen los connacionales que llegan a Baja California, generando un crecimiento adicional de la matrícula escolar que el Estado tiene el compromiso de atender. Para dar respuesta a lo anterior, se desarrollan acciones que permiten que todos los niños y jóvenes cuenten con las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad en los tiempos definidos para ello, situación que implica grandes retos debido a la movilidad de la población.
Periodo: 2008-2013	Educación especial, educación indígena y educación migrante. Fortalecer los programas de educación especial, educación indígena y educación migrante a fin de incrementar su capacidad de atención.
Periodo: 2014-2019	Elevar la calidad y el logro educativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, incluidos los niños y jóvenes indígenas, migrantes y alumnos de educación especial.
Periodo: 2020-2021.	Coordinar con las diversas dependencias de la Administración Pública la atención a las necesidades básicas de la población migrante, brindando una asistencia que dignifique su estancia en la entidad. Promover la firma de convenios de colaboración con las dependencias gubernamentales para que los migrantes tengan acceso a salud, educación y trabajo.

<p>Periodo: 2021-2027</p>	<p>Programa internacional para la atención educativa de la población migrante.</p> <p>Establecer redes de colaboración que articulen a diferentes autoridades educativas estatales, nacionales e internacionales, agencias del Sistema de Naciones Unidas y aliados de la sociedad civil en una relación interinstitucional para la coordinación de los actores relevantes para brindar educación a la población migrante.</p> <p>Atención educativa a niñas, niños y jóvenes en situación de migración internacional a través de la suma de esfuerzos por medio de alianzas estratégicas y colaboración con organismos internacionales tales como UNICEF, ACNUR, UNESCO, así como los diversos actores expertos en el tema.</p>
----------------------------------	--

Cuadro 1. Políticas públicas en el estado de Baja California. Atención escolar migrante.³

22

Como se puede observar en cada uno de los sexenios, los Planes Estatales de Desarrollo muestran cómo se ha construido la atención a los migrantes, iniciando con el reconcomiendo del crecimiento adicional de la matrícula escolar, seguido del fortalecimiento de los programas de educación migrante para promover la educación integral, garantizar la inclusión y la equidad educativa, y establecer colaboraciones con las dependencias gubernamentales y, de esta manera, proporcionar a los migrantes acceso a la educación, hasta llegar a la propuesta de un programa internacional para la atención educativa de la población migrante.

En la presente administración (2021 a 2027), la Secretaría de Educación en Baja California, por indicación del secretario de Educación, asigna al PROBEM la función de desarrollar la colaboración internacional para la atención a la población migrante internacional, y lo presenta como parte de los seis proyectos estratégicos de la actual administración, con la indicación de operar de forma transversal en todos los niveles educativos y así atender a las necesidades de la población en situación de migración y movilidad, incrementando la colaboración interinstitucional, tanto nacional como internacional.

³ Elaboración propia de acuerdo con la consulta de los Planes Estatales de Desarrollo en Baja California.

2.4. Diagnóstico del PROBEM en Baja California

Este apartado tiene como objetivo realizar una síntesis de las acciones del PROBEM en Baja California como base para identificar las líneas de acción de las últimas dos décadas de implementación de este programa, identificando las áreas de oportunidad para mejorar la atención a los menores migrantes y alumnos transnacionales, la actualización y capacitación docente en servicio, y la formación inicial de maestros.

Se realizaron acciones de capacitación docente —como la participación y el desarrollo de los Seminarios de Pedagogía Fronteriza en conjunto con la Universidad de San Marcos—, así como visitas a escuelas en la ciudad de Tijuana para entrevistar a estudiantes migrantes. Asimismo, se proporcionó atención a menores migrantes en la Delegación de Educación en Tijuana y se ofreció capacitación a docentes sobre las normas de control escolar y la coordinación de la participación docente en los intercambios de maestros durante el verano en California, Oregón, Texas, Florida y Nebraska, por mencionar algunos. A continuación, se presentan acciones que se han realizado en el marco de los ejes temáticos del PROBEM y sus áreas de oportunidad:

- En el primer eje se identificó el desconocimiento de la existencia de este programa, tanto por parte de la población en general como de la estructura educativa.
- En el segundo eje se evidenció la falta de conocimiento del perfil del menor en situación de migración y movilidad, así como de las normas de control escolar para el acceso a la educación por parte de la plantilla docente y las estructuras educativas de EE. UU. y México.
- En el tercer eje se establece la necesidad no solo de generar intercambios de docentes para conocer los sistemas educativos en ambos países, sino también de generar las estrategias que pueden utilizarse para lograr la integración de los menores a cualquier sistema y, así, facilitar que continúen su formación académica. Además, se especifica la necesidad de la enseñanza del español o del inglés como segunda lengua, sin olvidar la necesidad de ofrecer otros idiomas, como el chino y, recientemente, el francés y el creole.

- En el cuarto eje se pretende generar materiales educativos, tanto para los alumnos como para los docentes, que sirvan como material de apoyo para el proceso de integración de los menores –tomando en cuenta la psicopedagogía– y para la formación de docentes con una perspectiva bilingüe, binacional y bicultural.
- En cuanto al quinto eje temático, se plantea la necesidad de evaluar el impacto del programa con base en las acciones que se establecen en el plan operativo anual en el que se asigna el presupuesto estatal para el programa.

Haciendo un análisis de los ejes, se coincide con Zúñiga (2013), quien reitera la falta de atención a la población escolar migrante debido a la carencia de programas para facilitar el tránsito de la alfabetización en inglés al español y el desconocimiento por parte de los maestros de las diferencias en los contenidos curriculares en Estados Unidos y en México, refiriéndose al cambio del sistema educativo de un país al otro.

24

Respecto a la formación docente, a través de la realización y la participación en los seminarios binacionales del 2003 al 2008, se corroboró que los docentes necesitan desarrollar habilidades técnicas y conocimiento académico para atender a los menores que arriban a las escuelas de Baja California. Los maestros bilingües deben desarrollar la capacidad para reconstruir sus percepciones sobre los estudiantes migrantes. De acuerdo con Necochea y Cline (2003) y Alfaro y Bartolomé (2018), el dominio del español académico y del contenido curricular entre estos estudiantes varía según su experiencia previa en las escuelas mexicanas y/o estadounidenses. Los menores experimentan la discriminación e invisibilización en las escuelas, y existe la percepción entre algunos docentes de que estos alumnos son «problemáticos» por tener una actitud crítica o proponer contenidos y enfoques pedagógicos distintos (Zúñiga, Hamann y Sánchez García, 2008; Zúñiga y Hamann, 2009; Hamann, Zúñiga y Sánchez García, 2010; Sierra y López, 2013; Zúñiga, 2013). De esta manera, se ha encontrado que los docentes no atienden debidamente a los alumnos, por lo que el PROBEM debe incluir un trabajo constante de concientización y sensibilización en todos los actores educativos.

Cabe señalar que existen distintos tipos de estudiantes en movimiento migratorio (Zúñiga y Vivas-Romero, 2014). Algunos nacieron en México y migraron con sus familiares hacia

Estados Unidos desde muy pequeños. También están los que nacieron en Estados Unidos y transitan entre el sistema escolar mexicano y el estadounidense más de una vez en su trayecto educativo. Un tercer grupo son aquellos nacidos en Estados Unidos que se encuentran inscritos en las escuelas mexicanas. Un cuarto grupo son los menores que nacieron en Estados Unidos, pero nunca vivieron en ese país y realizaron toda su trayectoria educativa en México. Un gran número de estudiantes de este perfil lo encontramos en Baja California, ya que, por ser un estado fronterizo, muchos padres deciden que sus hijos nazcan en Estados Unidos pero su vida hasta cierto punto la desarrollan en Baja California. Estos alumnos no enfrentan los mismos retos lingüísticos y pedagógicos que los estudiantes transnacionales, aunque sí comparten las barreras administrativas para acreditar su identidad y en algún momento de su trayecto pueden migrar hacia Estados Unidos. Estos grupos de estudiantes también se conocen como «los estudiantes que compartimos», término que ha sido presentado por los investigadores estadounidenses Patricia Gándara y Bryant Jensen (2021).

25

En general, estos alumnos han sido escolarizados en escuelas estadounidenses, usan el inglés como primera lengua académica, se forman con un modelo pedagógico más orientado al trabajo colaborativo y aprenden contenidos curriculares diferentes, ya que tienen programas diferentes a los de México. Para estos estudiantes, la experiencia educativa es la integración a una cultura social y educativa desconocida. En lo que se refiere a la gestión interinstitucional, es importante identificarla como una de las acciones prioritarias, ya que la vinculación interinstitucional ha sido clave en las acciones transversales binacionales, permitiendo alcanzar los objetivos de los cinco ejes temáticos.

2.5. Trayectoria de colaboración del PROBEM y universidades estadounidenses con los niños binacionales

Desde su establecimiento en 1996 hasta el 2003, se dio prioridad al intercambio de maestros en colaboración con el Programa de Educación Migrante de la Región IX de California, y el PROBEM se nombró una Coordinación Estatal. Sin embargo, la demanda del servicio requirió que se ubicara en la ciudad de Tijuana y no en la capital

del estado, lo que ha resultado en que los esfuerzos se concentren más en esta ciudad, donde se concentra más del 55 % de la matrícula escolar.

En 2003, por instrucciones del director de la Dirección de Educación, se realiza el cambio del coordinador estatal de PROBEM, separando la atención de la población indígena a la de los migrantes de retorno de Estados Unidos. A continuación, se presenta una cronología de las acciones del PROBEM que pueden ser consideradas como acciones estratégicas para la implementación del programa.

Para iniciar, en el 2002, en la región California-Baja California, se formó un equipo de trabajo en el que participaban la Universidad Estatal de San Diego, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de San Marcos y la Universidad Pedagógica Nacional de Tijuana. Esto dio como resultado el proyecto de Pedagogía Fronteriza, que consistió en realizar una serie de seminarios donde cada uno de los participantes era responsable de convocar a docentes de educación básica, formadores de docentes e investigadores para dialogar acerca de la pedagogía en la frontera, generando encuentros entre profesionales de ambas fronteras. El PROBEM se integra a esta colaboración en el 2003 convocando a docentes de educación básica a participar y generar diversos proyectos de colaboración entre educadores de Tijuana y San Marcos, California, que se describen a continuación.

En 2003, el PROBEM y la Universidad Estatal de San Marcos presentaron su trabajo en la conferencia anual de la American Educational Research Association (AERA), en el marco de la iniciativa de Pedagogía Fronteriza. La finalidad de esta presentación fue dar a conocer los avances en la atención de niños binacionales y biculturales. Los maestros que laboran en las escuelas que se ubican en la frontera requieren de actitudes favorables para atender las necesidades de estos niños, los cuales se enfrentan a diversas diferencias culturales, situaciones sociales, y sistemas educativos con los que no están familiarizados, entre otras dificultades. Por lo tanto, se puso énfasis en que los maestros que atienden a menores migrantes deben considerar seis cuestiones para la atención de los estudiantes: mente abierta (comprensión), interés por la educación fronteriza —integrando a las diversas culturas nacionales y transnacionales—, desarrollo

profesional actualizado, conocimiento de las fronteras y cuestiones de migración, sensibilidad cultural con la diversidad cultural latinoamericana y, por último, conocimiento tanto del idioma inglés como del español (ser bilingües).

El PROBEM inicia su participación en el 3.º Congreso de Pedagogía Fronteriza llevando a 50 docentes de la ciudad de Tijuana, que se integraron en las mesas de trabajo con los siguientes temas: idioma y equidad, prácticas docentes, impacto de la frontera, mitos y estereotipos, sistemas educativos y logros académicos de los niños fronterizos. Por otra parte, en 2004, se reúnen en la Universidad de San Marcos el secretario de Educación de Baja California con la presidenta de la Universidad y el decano del Colegio de Educación, acordando establecer una colaboración educativa donde los docentes de Baja California participarían en las actividades académicas propuestas en los cinco años siguientes, empezando con el Taller de Lectoescritura Binacional «Viviendo el Bordo»⁴, donde 23 docentes de Baja California se dieron a la tarea de escribir sus cuentos con una perspectiva fronteriza. Se realiza el 4.º Congreso de Pedagogía Fronteriza, abordando los temas de lenguaje y equidad, prácticas pedagógicas, influencias fronterizas y los logros académicos para los estudiantes.

27

Para el siguiente año, se realizaron cinco seminarios, del 22 de enero al 21 de mayo. El primero se celebró en la ciudad de Tijuana y el segundo en la Universidad de San Marcos. De ahí en adelante, se alternaron las sedes mensualmente. Los seminarios versaron sobre los siguientes temas: usando la biliteracidad y actividades para enseñar contenido para alumnos transnacionales; biliteracidad y actividades de escritura; estrategias para promover la instrucción bilingüe; contando mi experiencia en la biliteracidad y, por último, encuentro bilingüe. En cada uno de estos seminarios participaron docentes de ambos lados de la frontera implementando la metodología de *World Cafe*⁵: los docentes dialogaban sobre su práctica pedagógica diaria enfocados en los temas mencionados arriba.

⁴ El Bordo es el canal que se encuentra en Tijuana cerca de la línea fronteriza. Es un lugar donde se agolpan multitud de personas en situación de riesgo social por diferentes motivos, aunque todos relacionados directa o indirectamente con la migración.

⁵ Vid. <https://theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/>

En 2006, en un ciclo de seminarios similar al del año anterior, celebrado también entre enero y mayo e iniciado en Tijuana, se desarrollaron las actividades «Cuéntame un cuento», en la Universidad de San Marcos; «Poemas, música y más», en Tijuana; «Lectura y Escritura», en San Marcos, y «Sí se puede», que cerró el 2.º Encuentro Binacional Biletrado.

En este siguiente año cambió el formato. Dejaron de organizarse seminarios y, en su lugar, se llevaron a cabo talleres. Este tercer ciclo comenzó en enero del 2007 con un taller titulado «Escuelas hermanas», donde se propuso que colaboraran docentes de ambos lados de la frontera, pero que incluyeran actividades con su grupo escolar, desarrollando actividades en tres escuelas de Tijuana y tres escuelas en San Marcos. En el mes de febrero, se celebró el taller «Poesía binacional en el salón de clases»; en marzo, «El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha», donde los docentes de ambos lados de la frontera escribieron extraordinarios cuentos como «El Quijote en contextos fronterizos». En el mes de abril se llevó a cabo el taller «Explorando los estándares de lenguaje en ambos lados de la frontera», una experiencia muy enriquecedora para los docentes, ya que se compararon los estándares de California con los planes y programas de español en México, lo cual permitió concluir que no había mucha diferencia en el contenido, aunque las denominaciones fueran muy distintas. En mayo se realizó el taller «La cultura de la legalidad en el marco de la pedagogía fronteriza», finalizando en octubre con el tema «Biliteracidad, hacer puentes entre dos culturas».

Para finalizar el proyecto en el 2008, se inició con la presentación de los resultados de los docentes que realizaron actividades de intercambio a distancia con escuelas hermanas durante tres meses en el 2007 en el marco de la iniciativa «Maleta fronteriza». Los docentes que implementaron esta actividad con sus alumnos de clase enviaban a sus amigos a distancia lo que para ellos era importante llevar en una maleta que cruzaría la frontera imaginando que los mismos alumnos tuvieran que viajar de una frontera a otra. Enviaban cartas y objetos que consideraban importante. Esta actividad corroboró que para los menores la frontera es un espacio imaginario. Por ejemplo, una alumna de cuarto año de primaria le envió a su «amiga del otro lado

de la frontera» un juguete que había recibido en las cajitas felices de McDonald's en Tijuana, y la maestra le comentó: «Pero ¿para qué le envías esto si allá también hay McDonald's?» Y la alumna contestó: «Sí, pero no es el mismo». En el mes de abril se llevó a cabo el taller titulado «Como educadores en la frontera, ¿cómo desarrollar una visión común para nuestros dos mundos que beneficiaría a los estudiantes en la frontera?». Este fue el último año que se realizaron las actividades binacionales con la Universidad de San Marcos, dado que los responsables por parte de la institución cambiaron de área de trabajo y ya no fue posible continuar esta colaboración.

A lo largo de este tiempo se corroboró que cada eje temático que compone el PROBEM propone una oportunidad para fortalecer la atención a los estudiantes migrantes. Desafortunadamente, las relaciones internacionales dependen enteramente de contar con varios aliados que tengan la misma visión colaborativa y un convenio firmado entre las autoridades educativas que permita la eficiencia y eficacia en la implementación de los programas.

29

Este conjunto de actividades como parte de un convenio de cinco años con la Universidad de San Marcos y la Secretaría de Educación por medio del PROBEM permitió confirmar la importancia del intercambio de maestros, no solo durante el verano, sino en acciones constantes para la construcción de ambientes educativos fronterizos en los que los docentes desarrollan acciones propias en su práctica lectiva. Para los docentes que participaron en el intercambio durante ese periodo, haber asistido a los seminarios de Pedagogía Fronteriza fue un requisito. Esto aseguraba que cuando llegaban al destino que se les había asignado para el verano ya tuvieran un conocimiento sobre el sistema de educación de Estados Unidos, por lo menos en la Región IX del Programa de Educación Migrante. Esta experiencia binacional contribuyó a fortalecer las áreas de oportunidad en cada uno de los ejes temáticos del PROBEM.

1. Información y difusión. La comunidad escolar carece de información y de orientación para ingresar a los menores a las escuelas. Según datos del boletín electrónico de la de la Secretaría de Educación Pública, en el mes de diciembre de 2006 se llevó a cabo en Tijuana la capacitación de más de 80 autoridades

educativas de Baja California. Asimismo, en la Región IX de California, se realizó una teleconferencia con 42 padres de familia.

2. Acceso a la escuela. Se formó a docentes en cómo regularizar el acceso a los estudiantes migrantes en el proceso administrativo, así como acerca de la flexibilidad de las normas de control escolar y el documento de transferencia para el estudiante migrante binacional avalado por la Secretaría de Educación Pública federal.
3. Intercambio de maestros. Los docentes requieren conocer el sistema educativo de otros países o, al menos, el de mayor población de procedencia para fortalecer el trabajo académico y generar estrategias didácticas que propicien la inclusión y la atención a la diversidad. Además, necesitan reconocer los conocimientos previos de los alumnos en situación de migración e identificar a los alumnos en sus salones de clases.
4. Apoyos educativos y culturales. Se generaron materiales didácticos para apoyar a los menores que no tienen que interrumpir sus estudios en el proceso de adaptación a un nuevo país y a un nuevo sistema de educación, así como materiales para dar seguimiento a un distinto comienzo educativo a aquellos que vieron detenido su progreso escolar.
5. Evaluación y seguimiento. Uno de los retos más importantes es la construcción de políticas educativas en beneficio de los estudiantes transnacionales, reconociendo sus estudios previos y realizando las revalidaciones en educación básica. Sin embargo, falta mucho por hacer en educación media superior y superior, principalmente en lo que respecta a personas con estatus de refugiado.

De 2008 a 2013 se produjeron cambios importantes para el fortalecimiento del programa. Se inicia una campaña de difusión que permite dar a conocer y utilizar el documento de transferencia como un mecanismo para la revalidación de los estudios de los menores que no contaban con documentos de antecedentes escolares.

Comienza el proyecto de Educación Básica Sin Fronteras por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde Baja California, en conjunto con la Secretaría de Nuevo León, es sede para pilotear y entrevistar a docentes y conocer la zona fronteriza para producir el libro *Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación sin fronteras* (Secretaría de Educación Pública, 2008), que sirve como material para la capacitación docente, introduciendo el concepto de pedagogía intercultural.

Asimismo, se pudo contar con un presupuesto federal que permitió realizar más acciones en favor de los menores migrantes. Se inició una colaboración con el equipo de investigadores encabezado por el Dr. Víctor Zúñiga que permitió presentar a la comunidad educativa el concepto de alumno transnacional, así como la participación de los representantes de la Coordinación Nacional de Educación Básica sin Fronteras en un panel para docentes realizado en la ciudad de Tijuana en el que se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Colaboración con el proyecto federal de Educación Básica sin Fronteras
- Realización de un flujograma para el ingreso de los menores migrantes al sistema educativo
- Formación de los primeros «Grupos de apoyo para los alumnos migrantes» en colaboración con la Universidad privada de San Diego (USD) y la Universidad Iberoamericana
- Capacitación a docentes sobre alumnos transnacionales en colaboración con la Universidad de Nebraska, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Pedagógica Nacional
- Encuentro deportivo y cultural de Alumnos Transnacionales
- Proyecto Escuelas Hermanas en colaboración con la Universidad de San Marcos y la Región IX de Educación Migrante de California

En 2014, se destacó la consolidación del Programa a 11 de años del funcionamiento de la Coordinación Estatal y el incremento del presupuesto que se asignó al programa.

Esto permitió ampliar la experiencia. Del 2015 al 2025 comienza la participación del PROBEM en la conferencia anual de la California Association for Bilingual Education (CABE). Gracias a la participación en esta conferencia, se inicia una colaboración con esta asociación que ha permitido desarrollar varios proyectos desde 2015, como la participación en la conferencia regional para padres de familia en Riverside, visitas a escuelas tanto de Tijuana como en San Diego y la participación en el proyecto Guided Language Acquisition Design (GLAD) Binacional, iniciando en la primera escuela pública de Baja California con un programa de educación bilingüe.

En 2017 se forma un comité de diseño de programas intercultural y bilingüe donde participan, por parte de la academia estatal e internacional: la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Mexicali, Ensenada y Tijuana; San Diego State University (Imperial Valley) y San Diego (SDSU); University of California San Diego (UCSD); University of California in Los Ángeles (UCLA), y California Association for Bilingual Education (CABE); PROBEM; el Programa Nacional de Inglés (PRONI, y Formación Continua.

Inicia la colaboración para la Encuesta de Integración Escolar y Migración (ESIEM), dirigida por la Dra. Eunice Vargas Valle del Colegio de la Frontera Norte, la cual tiene por objetivo analizar los procesos de inserción e inclusión escolar y orientar al sistema educativo sobre las acciones que pueden emprender para facilitar la inclusión educativa de estudiantes transnacionales. Otra de las actividades que se desarrollaron en este año fue la recepción de dos investigadores provenientes de Europa, en la que colaboraron estudiantes migrantes de una escuela secundaria. Los resultados se publicaron en la página web *Migrant child storytelling*. Esta fue una muy buena experiencia para los estudiantes porque pudieron contar sus historias, los retos que enfrentan y sus sueños.

Cabe destacar que durante el 2018 se suma al PROBEM la responsabilidad de coordinar también el PRONI en el estado, aunque ya existía una colaboración con este programa, ya que el inglés es la primera lengua de los menores en arribo procedentes de Estados Unidos. De esta manera, se promovía una vinculación para que los

docentes de la asignatura de inglés apoyaran a los menores cuando no entendían o estaban encontrando grandes obstáculos para la adquisición del español. La colaboración binacional entre California y Baja California es indispensable desde la preparación de futuros docentes con una claridad ideológica apropiada y una preparación pedagógica y sociolingüística de calidad. De acuerdo con Alfaro y Bartolomé (2018), esto permite a los docentes entender el uso de las variaciones lingüísticas y los estándares del lenguaje de una manera más precisa y objetiva, generando con esto menos reacciones negativas hacia los estudiantes que provienen de otras culturas y se expresan en distintos idiomas.

Este se convirtió en el objetivo para el proyecto de formadores de docentes binacionales, bilingües y biculturales que se realizó en colaboración con la SDSU, UCSD, UCLA y el Departamento de Educación de California, por parte de Estados Unidos, y con la Secretaría de Educación por medio del PROBEM, la Universidad Pedagógica Nacional (sede de Tijuana) y dos escuelas del estado de Baja California que se integraron en el proyecto, por parte de Baja California. En el proyecto se tomaron las siguientes acciones:

- Primera reunión en Tijuana de los secretarios de Educación de Baja California y California para establecer acuerdos de colaboración para la implementación de la política educativa Vision 2030, a Road Map for California Community Colleges, conocido en español como Programa Educativo de California 2030 y acciones en Baja California con una visión binacional compartida
- Intercambio de docentes entre México y Estados Unidos
- Capacitación de docentes de inglés del nivel de secundaria en Alianza Interamericana para la Educación (IAPE), una colaboración entre Educando y Dartmouth College's Rassias Center for World Languages and Cultures donde los docentes se volvieron promotores de esta metodología para atender a los menores provenientes de Estados Unidos y, a la vez, mejorar el nivel de inglés en las escuelas secundarias

- Foro de atención a población estadounidense «Obtén tu pasaporte»
- Campaña «Somos México»
- Taller «Google binacional»
- Recorrido a escuelas estadounidenses
- Recorrido con autoridades educativas estadounidenses en escuelas de Tijuana.
- Taller en el verano en la escuela High Tech High.
- Conferencia en varias universidades locales sobre los alumnos transnacionales, capacitando a 155 estudiantes universitarios para formar 32 grupos de apoyo en el estado
- Conferencia en el Colegio de la Frontera Norte, Migración Baja California/Estados Unidos/ España-Marruecos/ Cuernavaca-EUA
- Curso de Gestión Directiva en Educación Básica para la Inclusión de Estudiantes Migrantes
- Certificación de docentes en la enseñanza del español e inglés con la metodología *Guided Language Acquisition Design* (GLAD) con la participación de la Asociación de Educación Bilingüe de California y el Departamento de Educación de Orange County
- Proyecto de Formadores Docentes Binacionales y Bilingües con la participación de la Normal Benemérita Estatal, Profesor Jesús Prado Luna; la Benemérita Escuela Normal Rosaura Zapata; la Escuela Normal Fronteriza Tijuana; la Universidad Pedagógica Nacional; la Universidad Estatal del San Diego; la Universidad de California; el Departamento de Educación en California; la Universidad de California en Los Ángeles, y la Secretaría de Educación por medio del PROBEM

Este siguiente periodo 2020- 2021 marcó una línea divisoria en el programa, como sucedió en todo el mundo debido a la pandemia de la COVID-19 y, en el caso de Baja

California, por un cambio de administración gubernamental y de metas para la atención de la población en el estado. Se aprovechó la oportunidad para ubicar a estudiantes en escuelas; aunque estuvieran lejos de su domicilio, podían inscribirse donde hubiera espacio. Sin embargo, el cierre de la frontera provocó un distanciamiento entre los programas de colaboración con Estados Unidos, aunque, por otra parte, abrió la oportunidad para desarrollar un proyecto en beneficio de los jóvenes que asisten a la escuela en San Diego, pero radican en Tijuana. En esta situación se pudieron concretar las siguientes acciones:

- Se colabora para la creación de la escuela global de las Californias, con el Departamento de Educación de San Diego.
- Se organiza el seminario de capacitación docente: «El rol del estudiante transfronterizo en la construcción de la pedagogía transfronteriza en la región Cali-Baja» (Baja California y California), generando ambientes cohesivos (Hernández, 2016).
- Se vuelve a separar el Programa Nacional de Inglés (PRONI) del PROBEM. El cambio a la modalidad virtual genera una brecha entre los que tienen acceso a la virtualidad y los que no. Se lleva a cabo un trabajo colaborativo con la organización Educa por México para el apoyo a menores en situación de migración.
- Se elaboran materiales didácticos en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California por medio de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Esta labor la encabeza la Dra. Reyna I. Roa Rivera para los grupos de apoyo que se impartieron de forma virtual por los prestadores de servicio social y prácticas profesionales de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
- Se inicia el acercamiento a UNICEF y se establece la Mesa Interinstitucional de Atención a Menores en Movilidad.
- Se participa también en la conferencia binacional *Re-Border*, organizada por El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad Autónoma de Baja California.

El año 2022 marca una nueva proyección del programa, generando oportunidades ante otro cambio de gobierno estatal con una visión de colaboración internacional. El PROBEM deja de ubicarse en educación básica y, por instrucciones de la Secretaría de Educación, se convierte en un programa de atención transversal en los tres niveles educativos. De esta manera, se coloca como uno de los programas estratégicos de la Secretaría de Educación para la atención a migrantes con un programa de atención internacional, y queda plasmado en Plan Estatal de Desarrollo del estado por la presente administración en el que destacan las siguientes medidas:

- Se establece una relación cercana con las agencias de la Organización de las Naciones Unidas presentes en Baja California (UNICEF, OIM y ACNUR).
- Se establecen mesas temáticas para la atención a personas migrantes.
- Se realiza el protocolo de acceso a la educación básica con la colaboración de UNICEF y la Mesa Interinstitucional de Atención a Menores Migrantes.
- Se retoma la relación binacional con la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE, por sus siglas en inglés).
- Se presenta una iniciativa de investigación sobre las trayectorias de los estudiantes migrantes como parte de la colaboración con la Universidad de Nebraska y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Se establece una vinculación con la Universidad Fordham de Nueva York para un programa de liderazgo educativo.
- Se establece un programa de alianza entre la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Michigan.
- Se lleva a cabo el *webinar* Semana Baja California donde se presentó la colaboración entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el PROBEM.

Todas estas acciones han permitido desarrollar lazos de colaboración nacional e internacional, pero todas dependieron de la gestión del programa para establecer las alianzas. Es importante destacar que el PROBEM está diseñado para atender a los migrantes entre México y Estados Unidos, tal como se establece en el *Memorandum*

de *Entendimiento* entre México-Estados Unidos (Bárceñas, 2015), con el propósito de atender la migración principalmente en las dos fronteras de México. Sin embargo, cada estado ubica el programa administrativamente donde lo decida la autoridad educativa estatal, y sus metas a alcanzar dependen del eje temático que se priorice en cada caso.

En el caso de Baja California, aun cuando la cercanía con la frontera nos permite tener proyectos de colaboración enfocados a la capacitación de docentes y el conocimiento de ambos sistemas de educación, el programa se ha focalizado en la atención e identificación de los menores procedentes de otros países, siendo Estados Unidos el principal Estado de origen, dada la proximidad geográfica. En parte, esta situación se debe a ciertas prácticas culturales del estado, que, sin constituir una teoría formal, han llevado a algunas familias a costear atención médica en los Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos nazcan allí, sin que esto implique un cambio de residencia. Actualmente, se tiene registro de 48 551 menores de origen extranjero inscritos en la Secretaría de Educación en el estado de Baja California; el 90 % de ellos, nacidos en los Estados Unidos de América.

Municipio	Educación preescolar	Educación primaria	Educación secundaria	Total
Ensenada	479	1650	1216	3345
Mexicali	2265	5867	3443	11 575
Playas de Rosarito	262	1112	684	2058
San Quintín	54	361	281	696
Tecate	320	869	514	1703
Tijuana	3992	15 849	9333	29 174
Total	7372	25 708	15 471	48 551

Cuadro 2. Menores nacidos en el extranjero e inscritos en la Secretaría de Educación en Baja California presentados por municipio⁶.

A partir del ciclo escolar 2013-2014 se logró que el Departamento de Control Escolar compartiera la matrícula de alumnos de nacionalidad extranjera inscritos en el

⁶ Elaboración propia con datos del Departamento de Control Escolar, matrícula educación básica 2021.

sistema educativo. De esta manera, en cada ciclo escolar se ha podido contar con una identificación de las nacionalidades y la matrícula para observar el comportamiento de esta. Se estableció un mecanismo de registro de los menores que solicitan el acceso a la educación, identificando la nacionalidad de procedencia, así como si cuentan o no con experiencia educativa en el extranjero. Se inició con menores que provienen de Estados Unidos, pero en la actualidad se identifican otras nacionalidades y la experiencia educativa de los menores en su lugar de origen.

2.6. Marco conceptual referente a la gestión del Programa Binacional de Educación Migrante.

El PROBEM inicia mediante la colaboración entre México y Estados Unidos para la atención de los menores migrantes. Desde las distintas perspectivas en la literatura sobre educación y sociología, se encuentran varios conceptos tales como inclusión educativa, pedagogía fronteriza, pedagogía intercultural, alumnos transnacionales y menores migrantes.

El concepto de inclusión educativa según la UNESCO es una consecuencia del principio de la normalización. Sin embargo, siguen existiendo millones de personas que siguen siendo excluidas por razones tales como el género, el origen étnico o social, la lengua, la nacionalidad, etc. Si nos basamos en un enfoque inclusivo de la educación, estaríamos hablando de que se toman en cuenta las necesidades de cada persona y que todos los educandos participan y lo logran juntos. Esto sería lo ideal para los menores en contextos de migración; lo que se espera es lograr que sean tratados de igual forma que sus compañeros sin trasfondo migratorio, con las mismas oportunidades. La condición de Baja California como una de las fronteras con mayor movilidad de personas ha llevado a otras formas de percibir el concepto de frontera. Si bien existe el concepto de la pedagogía de la frontera de Henry A. Giroux (1992), que plantea el reconocimiento de las cambiantes fronteras del conocimiento, en este concepto de pedagogía fronteriza Necochea y Cline (2003) se refieren a que la frontera física entre Baja California y California invita a desarrollar nuevas formas de

enseñanza por el movimiento de personas que estudian un tiempo en California y un tiempo en Baja California, y que la comunicación entre los docentes debe de ser permanente y fluida.

En el caso de la pedagogía intercultural, el libro de *Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación sin fronteras* (SEP, 2008) presenta el concepto desde un enfoque global, considerando la apertura a la diferencia, el combate a los estereotipos y prejuicios, así como la revalorización de la cultura e identidad propias. En lo que se refiere al concepto de alumnos transnacionales, los investigadores Víctor Zúñiga, Edmund T. Hamann y Juan Sánchez García (2008) explican la migración escolar en el libro *Los alumnos transnacionales, escuelas mexicanas frente a la globalización*, y presentan el concepto de alumno transnacional que ha vivido y estudiado en las escuelas de Estados Unidos y ahora está inscrito en las escuelas de México. Para Sánchez (2009), los alumnos transnacionales construyen sus propias identidades que les permitirán navegar en diferentes contextos, desde el hogar hasta la escuela. Conocer los perfiles de los menores en situación de migración permite al PROBEM conocer las necesidades desde la recepción, canalización y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad, ya sean transnacionales, migrantes o mexicanos con experiencia educativa en Estados Unidos.

Los menores migrantes se deben incluir en las políticas públicas y en el sistema educativo de acuerdo con lo que plantea la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para las personas en situación de refugio: una solución duradera que les permita desarrollarse plenamente y alcanzar la autosuficiencia. Esto se referiría a todos los menores en situación de refugio, que, en este caso, serían todos los menores en situación de migración. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019) destaca la importancia de los servicios educativos, sobre todo, ante el incremento de niños, niñas y adolescentes no acompañados, ya que los procesos de desarrollo y aprendizaje en esta etapa de su vida son fundamentales y la situación migratoria puede afectar el proceso de inclusión en las sociedades receptoras.

El PROBEM se presenta como único programa con un perfil para la atención a la población que migra entre México y Estados Unidos. Por ello, se le confiere la responsabilidad de la inclusión de los menores en tránsito migratorio entre estos dos países. Aun cuando la base de este programa es el *Memorandum de Entendimiento* firmado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Estado de EE. UU., es un programa que no cuenta con presupuesto y reglas de operación por la federación y que permanece a discreción de cada entidad. Esto ha generado que no haya una guía de implementación del programa y, por ende, cada estado tenga diferentes prioridades, siendo el intercambio de maestros el de mayor enfoque, dejándose de lado la llegada de menores procedentes de Estados Unidos y de otros países que enfrentan barreras estructurales, culturales y sociales (Vargas, 2018). En el siguiente capítulo se presenta la propuesta de una Guía de Referencia del programa orientada a cumplir los cinco ejes temáticos con diversas acciones que permiten cubrir la atención e identificación de menores, la capacitación de docentes, y la gestión nacional e internacional.

3. Proyecto de intervención

3.1. Gestión del PROBEM en Baja California

La región Tijuana–San Diego se reconoce por sus prácticas culturales e interacciones sociales, donde se forman las familias transfronterizas. Cotidianamente, por lo menos uno de sus miembros cruza la frontera para desarrollar actividades de trabajo o educativas. Estas interacciones sociales permiten transitar entre las sociedades de ambos países.

En el campo educativo, estas particularidades culturales se pueden apreciar en el uso del lenguaje y las necesidades frente a los procesos de inscripción escolar. Como resultado de la pandemia de la COVID 19, se inició un proyecto en colaboración con el Departamento de Educación de San Diego con jóvenes que radican en Tijuana,

nacidos en Estados Unidos y requieren cruzar la frontera para asistir a la escuela. Ya que la frontera se mantenía cerrada en el tiempo de pandemia, estos jóvenes se quedaron sin poder cruzar. Desde la reapertura de la frontera y el regreso a la normalidad, se inició este proyecto con el objetivo de que los jóvenes afectados solo tengan que cruzar la frontera tres veces por semana para tomar sus clases, y los otros dos días puedan hacerlo a distancia.

La migración ha ido cambiando y en estos últimos años se ha identificado el incremento de menores provenientes de Centro América (Honduras y El Salvador), así como de Haití, Brasil y Chile. Esto ha generado la necesidad de establecer alianzas con la representación de las oficinas de la Organización Internacional de las Migraciones, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. De acuerdo con los datos estadísticos proporcionados por el Departamento de Control Escolar de la Secretaría de Educación Básica, en el ciclo escolar 2022-2023 se identificó un total de 44 630 alumnos de nacionalidad extranjera, inscritos en educación básica en Baja California: 21 390 en escuelas privadas y 23 240 en escuelas públicas. En Mexicali fueron 6 756; en Ensenada, 1700; en Playas de Rosarito, 895; en San Felipe, 57; en San Quintín, 428; en Tecate, 1084, y en Tijuana, 12 320 menores en Educación Básica (estadounidenses en su mayoría). Contar con esta información estadística es importante, puesto que proporciona una estimación de la cantidad de menores a dar seguimiento, así como de los docentes que se capacitan en el ciclo escolar.

Las acciones están divididas de acuerdo con los cinco ejes temáticos del Programa mencionados en el Capítulo I, y se subdividen en dos áreas:

1. Identificación de la población estudiantil proveniente del extranjero en los procesos de inscripción, incorporación, revalidación y la subsecuente asistencia pedagógica para la atención de la población migrante extranjera.
2. Asistencia pedagógica mediante la colaboración interinstitucional, nacional e internacional para la atención de la población educativa migrante extranjera

Para poder cumplir con la meta de atender al 100 % de niñas, niños y jóvenes repatriados o migrantes extranjeros que soliciten el servicio educativo de nivel básico, con equidad y bajo un enfoque de derechos humanos, y según las acciones establecidas en el programa operativo anual, cada eje temático del programa desarrolla las siguientes acciones:

Acción	Actividades
Identificación de la población estudiantil proveniente del extranjero en los procesos de inscripción, incorporación, revalidación y la subsecuente asistencia pedagógica para la atención de la población migrante extranjera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Información y difusión: relación con los diferentes medios de comunicación y redes sociales para dar a conocer que el PROBEM apoya el acceso de los menores a la educación. 2. Acceso a la escuela: se acompaña al solicitante en su proceso desde que llena un formato de registro hasta que ingresa a la institución educativa, verificando que se cumpla su derecho. 3. Apoyos educativos y culturales: asesorías psicopedagógicas a los menores al ingresar a la escuela y seguimiento de su proceso de inclusión educativa para conocer perfiles y necesidades académicas.
Asistencia pedagógica mediante la colaboración interinstitucional, nacional e internacional para la atención de la población educativa migrante extranjera	Intercambio de maestros: se busca la relación internacional para realizar no solo intercambios académicos en el verano, sino contar con una relación permanente, por ejemplo, con el Departamento de Educación en San Diego y la Asociación de Educación Bilingüe de California, así como proyectos de investigación y la relación con instituciones formadoras de docentes, tanto en Baja California como en Estados Unidos, con el fin de capacitar a los docentes tanto en formación como frente a grupo.
Evaluación	Valorar los resultados de las acciones que se implementan con los indicadores de la meta: atención al 100 % de las solicitudes de acceso escolar y las acciones del programa, y medir el impacto.

Cuadro 3. División de acciones de acuerdo con los ejes temáticos para cumplir las acciones del programa operativo anual.⁷

⁷ Elaboración propia del cuadro de acuerdo con la propuesta de actividades que se han implementado en el programa.

3.2. *Objetivo general y objetivos específicos*

El objetivo general del presente proyecto de intervención consiste en desarrollar una Guía de Referencia para la implementación del PROBEM en Baja California y que pueda considerarse en otras entidades federativas en beneficio de menores migrantes para el acceso a la educación y éxito educativo. Una gestión adecuada del programa permite un mejor acompañamiento de los menores migrantes y favorece el acceso a la educación por el tiempo que estén en el estado, permitiendo la continuidad educativa. Asimismo, se requiere establecer los periodos de atención en los diversos ejes temáticos y por demanda de atención, ya que las acciones son diferenciadas en cada municipio de acuerdo con las características y la estadística proporcionada por el Departamento de Control Escolar.

Objetivos específicos:

- Establecer los perfiles de los menores migrantes, de acuerdo con su lugar de procedencia, primordialmente considerando el dominio del español y su grado de escolarización.
- Identificar las diferentes nacionalidades de procedencia, así como los niveles educativos que solicitan el acceso a la educación.
- Impulsar la capacitación y la formación docente con una visión binacional y bilingüe.
- Fomentar la gestión interinstitucional de ambos lados de la frontera con los Estados Unidos para la vinculación del programa con otros actores involucrados en la migración infantil.

43

3.3. *Presentación del proyecto de intervención*

Esta Guía de Referencia propone la implementación del PROBEM en Baja California para beneficiar a los menores en situación de migración, ya sea de retorno, llegada por primera vez, con solicitud de asilo político o refugio. Aun cuando el propio nombre

del programa se refiere a una cuestión binacional, se propone renombrarlo con una visión internacional. Esta Guía está planeada para la atención a los menores migrantes de Estados Unidos y la capacitación de los docentes. En Baja California, por ser una entidad situada en la frontera con Estados Unidos, se facilita la relación binacional. Sin embargo, no se deben dejar de considerar las condiciones actuales de migración que demandan atención, no solo a los menores provenientes de Estados Unidos sino también de los otros países. Para los fines de este trabajo se considera la *Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024*, donde se contempla el incremento de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, que ha pasado del 11.2 % en 2013 al 19.3 %. Por otra parte, en 2017 fueron detenidos 41 546 menores migrantes no acompañados y 41 223 acompañados en Estados Unidos, mientras que en México se detuvo a 7 430 y 10 870 respectivamente, identificando que la mayoría de los menores provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.

44

En ese mismo periodo, la estadística de control escolar en Baja California identifica a 52 693 alumnos de nacionalidad extranjera de mayor incidencia en el estado. A continuación, se presenta información de alumnos registrados de nacionalidad extranjera en la Secretaría de Educación. Cabe mencionar que se desconoce si estos menores tienen experiencia previa en su lugar de origen.

Ciclos escolares 2017-2023

País	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
EE. UU.	52 142	51 076	49 785	46 653	44 275	42 487
Brasil	19	15	13	32	164	94
Chile	7	5	1	11	92	80
China	89	92	85	58	54	47
Colombia	84	100	105	134	158	171
El Salvador	79	133	185	285	316	312
Guatemala	72	89	155	186	193	196
Haití	4	1	0	43	337	177

Honduras	83	99	242	480	505	415
Venezuela	114	194	213	182	249	209
Total	52 693	51 804	50 784	48 064	46 343	44 188

Cuadro 4. Alumnos extranjeros en Baja California por país de mayor incidencia.⁸

En la tabla anterior se observa la matrícula escolar de alumnos nacidos en el extranjero que se encuentran inscritos en educación básica, encontrando una disminución de 9 655 menores nacidos en Estados Unidos y 42 menores de China. En contraste con esta disminución, se observa un incremento en la matrícula de alumnos provenientes de otros países: 75 menores de Brasil, 73 de Chile, 87 de Colombia, 233 de El Salvador, 124 de Guatemala, 173 de Haití, 332 de Honduras y 95 de Venezuela.

El ingreso a la escuela de estos menores es un tema de estudio para definir cuál es la instancia indicada para el seguimiento a estos alumnos, ya que el objetivo principal del PROBEM se limita a la relación binacional México-Estados Unidos, y en la Secretaría de Educación se atiende a una migración internacional. En ese sentido, resulta necesario ampliar los alcances del PROBEM, ya que se atiende a menores provenientes de diferentes países.

La necesidad de atender una migración internacional en la Secretaría de Educación resulta de carácter urgente. El PROBEM, como se ha venido presentando, no alcanza a cubrir esta demanda, por lo tanto, la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para la atención de los migrantes internacionales permitirá conocer los perfiles y las características de la inclusión educativa.

Esta guía-informe se propone con el fin de que los menores en situación de migración internacional puedan acceder de forma ágil y rápida a la educación. Para la elaboración de esta es necesario considerar tres documentos como base:

⁸ Elaboración propia con información comparativa de seis ciclos escolares, estadística proporcionada por el Departamento de Control Escolar de la Secretaría de Educación de Baja California.

1. El documento de la *Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024*.
2. Protocolo de acceso a la educación básica avalado por la SEP y UNICEF.
3. El *Memorándum de Entendimiento sobre Educación* entre México y los Estados Unidos de América.

La *Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018–2024* es un documento que se refiere en su generalidad a la política migratoria en el país, desde la perspectiva de educación inclusiva como medio para dar cumplimiento al objetivo global sobre educación de la Agenda 2030 (UNESCO, 2022), donde se busca ofrecer una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad en todos los niveles educativos, facilitando y garantizando el acceso efectivo a la educación de las poblaciones migrantes. Se requiere fortalecer los procesos de integración social y facilitar las medidas para el ingreso a la educación. Además, trata la articulación entre política migratoria y educativa, por lo que requiere de sensibilización por parte de los actores involucrados para atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Por esta razón, esta propuesta parte del conocimiento de los perfiles de los menores para una educación internacional y bilingüe.

En 2022 se estableció un trabajo conjunto con diferentes representantes de la sociedad civil, la academia, las autoridades educativas de la Secretaría de Educación y organismos internacionales promovido por un convenio de colaboración firmado con UNICEF para diseñar e implementar un protocolo de acceso a la educación básica, eliminando las barreras administrativas que enfrenan los menores migrantes. En este protocolo se presentan las acciones del directivo del plantel para integrar al menor, así como el conocimiento que requieren los padres de familia para que sus hijos accedan a la educación. Este protocolo se desarrolló en varias etapas socializado con varios actores que se involucran en la atención a los menores en situación de migración.

El *Memorándum de Entendimiento* entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América es de vital importancia, ya que la mayor parte de la matrícula proviene de la

migración entre México y Estados Unidos, especialmente en la frontera norte entre Baja California y California. Este documento se divide en tres secciones correspondientes a tres momentos o etapas en el ciclo formativo del alumno en situación de migración: la solicitud de acceso escolar, la asignación a una escuela y la finalización del ciclo escolar.

- Antes del acceso escolar. Realizar la entrevista con el padre, madre o tutor(a) del menor y recolectar los datos personales y académicos para la ubicación del menor en el grado y escuela.
- Al canalizarlo a la escuela. Brindar ayuda psicopedagógica por medio de un Grupo de Apoyo para Alumnos Migrantes.
- Al finalizar el ciclo escolar. Se realizará un seguimiento administrativo con el fin de saber la trayectoria escolar del alumno.

A continuación, se presenta una descripción de los pasos que se deben dar para la atención, la canalización y el seguimiento de los menores migrantes:

47

Paso 1. Llenar el «Formato de atención a menores provenientes del extranjero». Este documento se divide en tres partes: A. Datos generales: país de nacimiento, localidad y región, lugar de residencia en el estado. B. Datos académicos: si estuvo escolarizado en el país de origen, si sabe leer y escribir en español, si tiene algún comprobante académico o alguna propuesta de escolarización, y cuál es su primera lengua académica. C. Razón por la cual viene a México.

Paso 2. Se identifica la escuela más cercana a su domicilio según la dirección que proveyó, para poder ubicarlo en el grado que le corresponda de acuerdo con el «protocolo de acceso a educación básica». Se establece comunicación con la escuela desde el PROBEM solicitando el espacio para el menor y se le informa a los padres o tutores del menor para que se presente en la escuela. A partir de su ingreso se le dará seguimiento administrativo en el siguiente trimestre.

Paso 3. Se ofrece al padre, madre o tutor/a atención al menor, para brindarle ayuda psicopedagógica por medio del Grupo de Apoyo para Alumnos Migrantes. Este apoyo puede ser individual si bien se puede trabajar con el menor en la escuela de ingreso o

llevarlos a las instalaciones del PROBEM. El grupo lo dirige un prestador de servicio social o un practicante relacionado con la docencia o la psicopedagogía. Los temas que se abordan son desde el sentimiento que produce migrar, hasta cómo realizar una comparación de la relación maestro-alumno y la organización escolar de su lugar de procedencia al lugar a donde se encuentra. Se aplica un cuestionario diagnóstico al inicio del grupo y un cuestionario de evaluación al concluir las sesiones de trabajo. Las reuniones no superan las 12 sesiones, equivalentes a tres meses de acompañamiento. El director del grupo de apoyo cuenta con el acompañamiento del responsable de PROBEM para dar orientaciones o resolver cualquier situación que se presente que requiera atención especial.

En esta propuesta se colabora con la Universidad Autónoma de Baja California y se elaboran los cuadernillos de trabajo enfocados por nacionalidad y necesidad de lecto-escritura. Además, se utiliza el libro *Mientras Llego a mi escuela/While I get to school* (SEP, 2009). Del cual se extrajeron actividades como marcar la trayectoria migrante y la actividad de relatar la historia migratoria a través de «La cosa fue así», la cual se realiza con los padres de familia, los docentes y los menores migrantes en los encuentros o capacitaciones.

Paso 4. Por medio de la consulta en el sistema de registro escolar de la Secretaría de Educación conocido como «Rel Del»⁹ se recolectan los movimientos administrativos por escuela, así como las calificaciones de cada alumno. Esto permite conocer la trayectoria escolar del alumno y si permanece o no en la escuela el siguiente trimestre. Al final del ciclo escolar se realiza una revisión de los menores que fueron inscritos durante el ciclo escolar para saber cuántos lo concluyeron.

Paso 5. Se hace un reporte de las escuelas que han recibido menores migrantes para pasarlas a las escuelas focalizadas para capacitación, y se informa al supervisor escolar cuántos alumnos migrantes o de nacimiento extranjero están identificados en sus escuelas con la intención de hacerlos visibles. Se les entrega el formato de registro de alumno proveniente del extranjero y el protocolo de acceso a la educación básica.

⁹ Vid. <https://rel.educacionbc.edu.mx/>

Paso 6. Se colabora con la Asociación de Educación Bilingüe de California para trabajos colaborativos en el marco de *Los estudiantes que compartimos* (Gándara & Jensen, 2021), como se menciona en el Capítulo I. Se deben realizar visitas a escuelas para conocer a los alumnos nacidos o que estudiaron en Estados Unidos con la intención de atender a estos menores en el aprendizaje del idioma inglés. De estas vistas surgen proyectos de intercambio de maestros, como el proyecto de «Guía de Enseñanza de una Segunda Lengua Binacional» (GLAD). Actualmente, se está trabajando para retomar este proyecto con los maestros de inglés y español. También se identifican otros aliados como el Departamento de Educación de San Diego, y el Consulado de México en San Diego para realizar proyectos de intercambio de maestros, proyectos de investigación y formación de docentes.

Figura 2. Diagrama de la Guía de Referencia para la implementación del Programa Binacional de Educación Migrante.¹⁰

¹⁰ Elaboración propia de acuerdo con la implementación de la Guía de referencia.

Como se puede observar en este diagrama, cada uno de los tres ejes en donde se desarrolla la Guía de Referencia tendrá como objetivo principal el favorecer que el menor migrante sea atendido en el menor tiempo para ingresar a la escuela.

Paso 7. Capacitación de la estructura educativa, promoviendo diferentes diplomados¹¹, talleres y conferencias donde se priorice la inclusión educativa tanto de menores en situación de migración internacional, con o sin experiencia educativa en el país de procedencia, como de menores provenientes de Haití, Chile y Brasil con experiencias educativas particulares. En este apartado se cumple con la política establecida en la Estrategia Estatal de Formación Docente 2022 (BC-EEFC-2022). En la nueva escuela mexicana, se especifican los objetivos de la reflexión colectiva, resignificación y practica contextualizada, se propone que los docentes son agentes fundamentales del proceso educativo con un enfoque intercultural. La estrategia de formación realiza su contribución en materia educativa de acuerdo a las necesidades propias de la región, derivadas del contexto fronterizo, Baja California – California, brindando apoyo a los docentes que atienden a los estudiantes que llegan a la entidad como consecuencia de la migración desde otros países, y atendiendo a la interculturalidad, la igualdad de género, la diversidad y la inclusión.

Paso 8. Se debe establecer colaboración (ya existente) con las representaciones de las Agencias de las Naciones Unidas como: el Alto Comisionado para los Refugiados, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde cada semana se asiste para recibir las solicitudes de asilo y poder ofrecer servicios educativos a las familias.

Con estos pasos se brinda atención a los menores migrantes que solicitan acceso escolar, quienes serán ubicados en la escuela en un lapso máximo de dos semanas para evitar que pierdan el ciclo escolar esperando su ingreso. Se proporciona apoyo psicopedagógico a los alumnos, y los docentes y las escuelas capacitan a educadores y personal administrativo en temas de inclusión educativa y colaboración internacional. En estos ocho pasos se cubren los cinco ejes temáticos que establece

¹¹ Ya existe un diplomado para profesores de español en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en el que se trata el asunto de la lengua de herencia y la educación migrante.

el Programa Binacional de Educación Migrante: 1. Información y difusión; 2. Acceso a la escuela; 3. Intercambio de maestros; 4. Apoyos educativos y culturales; 5. Evaluación.

3.4. Incidencia de la Guía de Referencia

Este proyecto de intervención pretende incidir en los niveles micro, meso y macro, ya que, con la implementación de la Guía de Referencia, se abarcan los cinco ejes temáticos del PROBEM, atendiendo todas las solicitudes de acceso a la escuela sin importar la nacionalidad o la experiencia educativa en el otro país, y propiciando la inclusión educativa como política de la Secretaría de Educación de Baja California.

Con la incidencia a nivel micro, se busca que los menores migrantes accedan a la educación, disminuyendo la brecha entre el proceso migratorio y su trayecto formativo, y recibiendo apoyo de un grupo con atención psicopedagógica, donde logren vislumbrar un proyecto de vida en cualquier país donde se encuentren. A nivel meso, se pretende que esta Guía de Referencia permita hacer llegar la información pertinente a las personas migrantes que solicitan acceso a la educación, tanto en nivel básico como en media superior, y que conozcan las posibilidades de revalidar sus estudios y continuar su formación. Esta información se difunde mediante agencias de Naciones Unidas que trabajan en las comunidades y colaboran con el PROBEM. A nivel macro, se busca que esta experiencia de intervención educativa se desarrolle también en otros estados, incluso cuando haya cambios en el coordinador estatal o municipal.

Algunas de las acciones desarrolladas en Baja California incluyen mesas de trabajo, como la Mesa Temática de Educación, establecida junto con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para la revalidación de estudios de educación media superior para solicitantes de asilo o refugio, y la Mesa de Atención a Menores en Situación de Migración, en colaboración con UNICEF, que integra a la academia, representantes del gobierno, organismos internacionales de Naciones Unidas y sociedad civil. Estas mesas permiten el intercambio de experiencias y buenas prácticas, generando

propuestas para atender a los menores tanto mientras esperan ingresar a la escuela como una vez dentro del sistema.

El protocolo de acceso a la educación básica promovido en todo el estado, y replicado por solo cuatro entidades, fue resultado de la mesa con UNICEF. Permitió la participación activa de todos los integrantes en su elaboración y presentación. Se considera que esta Guía de Referencia establece lineamientos del PROBEM que pueden replicarse, considerando viables otras propuestas de gestión del programa que generen mayores oportunidades para que los menores migrantes logren su inclusión educativa en el país al que arriban.

Entre las oportunidades detectadas, destaca el interés de diversos actores como la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE), la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones, el Departamento de Educación de California (como representantes internacionales), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, organismos de la sociedad civil, y la representación académica (local e internacional), además de la Subsecretaría de Migración y la Dirección de Atención a Migrantes de la ciudad de Tijuana. Esto permite apoyar tanto a los estudiantes en su inclusión como a sus familias, ofreciéndoles diversos medios para integrarse a la dinámica social.

Se considera una fortaleza que la gestión interinstitucional propuesta en este informe permita dar continuidad a las acciones emprendidas para la atención, identificación y acompañamiento de menores migrantes que solicitan acceso a la educación en Baja California, así como fortalecer la colaboración con actores interesados en ampliar los proyectos de atención tanto psicológica como académica. También se busca fomentar la formación y actualización docente para promover la inclusión educativa de estos menores, así como ampliar la relación transfronteriza, como en el caso de Baja California y California.

No obstante, se observa que desde la Federación no existe un respaldo que obligue a las entidades educativas a implementar el programa con estas características, pues

no se destinan recursos específicos para su ejecución. Por lo tanto, el programa carece de reglas de operación. Desde su creación, el PROBEM contó con una estructura establecida, pero tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Relaciones Exteriores han dejado que cada entidad lo opere con sus propios recursos.

Aunque existen los cinco ejes temáticos establecidos, los cuales cubren las necesidades de atención de los menores —como la capacitación y formación docente continua—, sigue habiendo una ausencia de presupuesto asignado por el Gobierno Federal. Aun con los exhortos del Senado hacia la SEP y la SRE, el programa no ha sido modificado para establecer reglas de operación ni recibir fondos federales. Por lo anterior, el PROBEM continúa dependiendo de la capacidad de gestión del coordinador estatal o del interés que muestre cada Secretaría de Educación en promover la inclusión educativa de menores migrantes. El escaso apoyo económico proviene de algunas instituciones norteamericanas como CAFE.

También destaca que, para muchas familias migrantes, el acceso a la educación no siempre es una prioridad, ya sea por la naturaleza del trayecto migratorio, la espera para cruzar la frontera, o el desconocimiento de que la Secretaría de Educación cuenta con un área para apoyarles en este proceso.

La Guía sugiere que el programa mantenga una relación estrecha con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya que muchas familias que solicitan refugio buscan establecerse en el estado, y una de sus principales necesidades es el acceso a la educación. Asimismo, se sugiere dar seguimiento a los menores migrantes. A diferencia de otros programas, en este caso el planteamiento de metas para el Programa Operativo Anual incluye como indicador la atención al 100 % de la población migrante que solicite acceso a la educación. El programa debería reportar mensualmente el número de menores atendidos y fortalecer la vinculación internacional para la actualización docente. Sin embargo, estas acciones están sujetas a la disponibilidad presupuestaria. Por ello, se propone que el programa sea considerado un proyecto estratégico de la Secretaría de Educación y se implemente

de forma transversal mediante una Guía de Referencia en los tres niveles educativos, aun sin un aumento presupuestario.

3.5. Estrategia de implementación de la Guía de Referencia

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados en este informe, es necesario establecer una línea de acción que vincule los objetivos del programa con las actividades y acciones requeridas para su consolidación. Cada una de estas acciones debe estar articulada con el eje temático correspondiente del PROBEM, con el objetivo de otorgar sustento a las intervenciones y permitir su posible réplica en otros estados.

La atención a los menores migrantes depende de varios factores que diferencian sus perfiles. La necesidad primaria es el ingreso al sistema educativo, y según el nivel de estudios, se determinan las acciones necesarias para facilitar dicho ingreso. En este sentido, todos los solicitantes de educación básica siguen el protocolo de acceso a la educación básica, el cual establece que la admisión se realiza independientemente de si el menor presenta antecedentes escolares o no.

Otro factor a considerar es la nacionalidad. Si el menor proviene de Centroamérica, es más probable que tenga un dominio más avanzado del idioma español. En cambio, si proviene de Haití, es más común que requiera apoyo lingüístico, lo cual también ocurre con menores provenientes de Estados Unidos cuya primera lengua académica es el inglés y que, aunque tengan el español como lengua de herencia, suelen tener un manejo limitado o nulo del idioma. Estos factores deben ser tomados en cuenta para definir el acompañamiento psicopedagógico que se les brinda.

Las acciones de búsqueda de prestadores de servicio y los vínculos con organismos de la sociedad civil responden a las necesidades específicas derivadas del perfil de los estudiantes. Cabe señalar que existen otros factores, como el económico, que dificultan el traslado de los menores a los grupos de apoyo, lo que impide que reciban acompañamiento. Por esta razón, se ha buscado implementar estas acciones también

a distancia mediante videoconferencia, aunque no siempre es posible lograr la conexión de los alumnos.

Estas estrategias de implementación se desarrollan a nivel local y dependen directamente de los actores involucrados en el programa, así como de las gestiones realizadas para contar con prestadores de servicio social y prácticas profesionales de diversas universidades con las que se tiene convenio de colaboración. La Guía de Referencia establece estas acciones como parte de las medidas específicas del programa. A nivel regional, la movilidad estudiantil proveniente de Estados Unidos continúa siendo significativamente mayor que la de cualquier otro país, lo cual tiene efectos visibles en el aula.

Lo expuesto tendrá repercusiones a nivel nacional cuando el gobierno federal, representado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, utilice la Guía y la comparta con el Grupo Mexicano del PROBEM. La intención es que se realicen adecuaciones que permitan su aplicación de manera que los menores, en su trayecto migratorio, puedan ingresar a la escuela en el menor tiempo posible.

Los actores directos involucrados en esta propuesta de intervención son los propios menores y jóvenes migrantes que solicitan acceso a la educación, así como la estructura educativa que los recibe en las escuelas de Baja California y la gestión del Coordinador del PROBEM en el estado, cuya participación se expresa en las siguientes acciones:

- La incorporación de menores migrantes al sistema escolar.
- La utilización de la Guía de Referencia por parte del Coordinador Estatal del PROBEM para planificar las acciones del programa, tanto en la programación operativa anual como en las acciones necesarias para cumplir con los ejes temáticos del programa.
- La capacitación docente orientada a promover la inclusión educativa de los menores migrantes.

En cuanto a los actores indirectos, el PROBEM cuenta con el apoyo de agencias de Naciones Unidas, instituciones académicas y organismos de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales. A continuación se mencionan los aliados que en 2022 refirieron a menores a recibir educación en el estado de Baja California: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Aldeas infantiles S.O.S, Asylum Access, Comité Internacional de Rescate, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Consulado de El Salvador, Families Belong Together México, Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo, Organización Internacional para las Migraciones, Subsecretaría de Asuntos Migratorios, Save the Children, Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes y Refugio Don Bosco. Es así como esta propuesta de intervención presenta las líneas de acción para dar cumplimiento a la política de migración nacional que propone la inclusión educativa como eje para la atención de los menores.

56

4. Conclusiones y recomendaciones

A tenor de las actividades planteadas en este informe sobre intervención, es posible concluir que uno de los orígenes de la problemática presentada radica en que no existe un programa específico propuesto por las Secretarías de Educación para la inclusión de los menores extranjeros internacionales y su adaptación a los programas educativos. El mayor obstáculo para estos estudiantes es el idioma, y esto afecta directamente a su identidad.

El PROBEM es el único programa que tiene un *Memorandum de Entendimiento* firmado con los Estados Unidos con objetivos específicos, donde participan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la decisión de participar y asignar presupuesto para su operatividad se deja a la entidad estatal.

Aun cuando hay proyectos como la iniciativa de UNICEF y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a través del fondo conjunto México-Alemania «Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Migración» (NNASM) (GOB, 2022), el proyecto, que contaba con presupuesto por parte de UNICEF, no estaba asignado a la Secretaría. Se determinó, por tanto, que el PROBEM sirviera de enlace, y se emplearon los fondos y los recursos humanos del programa para alcanzar las metas establecidas en el convenio.

Los esfuerzos del proyecto de UNICEF resultaron en un protocolo de acceso a la educación básica validado por la Secretaría de Educación Pública Federal y la Secretaría de Educación de Baja California. Esta intervención educativa es un avance muy importante, ya que se realizó un trabajo piloto con cerca de 30 menores en situación de migración que fueron atendidos durante nueve meses para después ingresar a las escuelas públicas. Esto evidencia la necesidad de atender a los menores en contextos de migración con estrategias específicas, lo cual rara vez sucede cuando ingresan directamente a las escuelas sin acompañamiento en su proceso de inclusión.

Si bien el PROBEM busca la inclusión de los menores a su llegada, y se implementan los grupos de apoyo, no existe a nivel nacional una guía de implementación del programa, y su enfoque se limita a la relación México-Estados Unidos en los planes de estudio. Aunque la *Nueva Política Migratoria* recomienda la inclusión educativa como el medio para que estos menores se integren a la escuela, sigue sin existir una política binacional educativa que trabaje el tema y se sigue sin reconocer en las escuelas que un menor en situación de migración no se podrá medir en un indicador de permanencia, ya que probablemente volverá a migrar.

Las escuelas no identifican a los menores como migrantes y, aun cuando se han propuesto protocolos de acceso a los centros educativos, los protocolos de bienvenida de las escuelas que reciben a los menores no se apropian de ello. En el ciclo escolar 2021, al aumentar el arribo de menores hijos de haitianos que provenían de Chile, Brasil y Haití, las escuelas enfrentaron la llegada de estos menores diciendo que no contaban con herramientas para atenderlos, y lo que vemos son docentes que solo

hablan español y que no pueden comunicarse con los menores que hablan otras lenguas.

Con esto no se pretende que los docentes sean multilingües, que sería lo ideal, pero en cada salón de clases en el que haya un menor proveniente de otro país debería haber tarjetas pegadas en la pared con vocabulario en su idioma y en español para que vaya adquiriendo la segunda lengua. No se debe dar por sentado que los menores aprenderán el español por sí solos.

Es indispensable dar la bienvenida a los estudiantes en su escuela y formar los grupos de apoyo donde les pregunten cómo era su lugar de origen para conectarlos con lo que están enfrentando diariamente. El PROBEM considera la relación entre México y Estados Unidos, proponiendo el intercambio de maestros como un camino para conocer el sistema educativo de ambos países. Esto no implica que los sistemas se vayan a influenciar mutuamente. No obstante, es un hecho que cuando juntas a los docentes de ambos lados de la frontera, les das un libro y les pides que diseñen una estrategia de enseñanza de lectura para los alumnos que no conocen la lengua de instrucción (español o inglés según el caso), estos no tienen herramientas suficientes.

Baja California (especialmente Tijuana) es un ejemplo de lo que se requiere para la preparación de los docentes. El Departamento de Control Escolar identifica a los alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar de nacionalidad extranjera sin precisar si tuvieron experiencia educativa en su lugar de origen. En el 2006, durante el ciclo escolar, se integra a 280 menores provenientes de dos países que requerían ingresar a la educación. En 2022, 16 años después, en la misma ciudad se atendió a 900 menores de 22 países.

El reciente pilotaje de la Guía en la ciudad de Mexicali en 2023 evidencia la necesidad de conocer cuántos son los alumnos en tránsito migratorio, qué nacionalidades están presentes y cómo capacitar a los docentes que los atienden. Las propuestas de esta guía de referencia se concentran en los cinco rubros: difusión del programa para la atención de los menores, capacitación de la estructura educativa, registro de la

llegada de los menores migrantes a las escuelas, atención a los menores con los grupos de apoyo y, finalmente, relación con las agencias de Naciones Unidas, las organizaciones civiles que trabajan el tema migratorio, la academia nacional e internacional y las dependencias de Gobierno, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, la Dirección de Atención al Migrante de la ciudad de Tijuana, el Instituto de Migración y la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE).

Sobre todo, se propone colaborar en un grupo de investigadores que incida en la formación de docentes binacionales y bilingües con una visión de la pedagogía en la frontera. La migración no es un fenómeno nuevo ni aislado, y está condicionada por diversos factores, como conflictos geopolíticos o motivos de salud. La migración no se detendrá, y su impacto evidencia la necesidad de atender la inclusión de estos menores y la oportunidad de enriquecer la diversidad cultural integrándolos y formándolos como ciudadanos del mundo, valorando su aportación cultural y lingüística.

Como se presentó en el segundo capítulo, esta propuesta tiene sus limitaciones, y una de ellas sigue siendo que como programa estatal depende de los planes estatales y nacionales. El programa, tanto a nivel federal como local, ha permanecido por más de 30 años, lo cual indica que la problemática que aborda sigue requiriendo atención. Sin embargo, sigue presentando los mismos problemas estructurales que se advertían desde su fundación.

Investigaciones como la de Patricia Gándara (2004) revelan que el intercambio de maestros, por consistir generalmente en una estancia breve, no impacta directamente en la atención a los menores. Sin embargo, los Seminarios de Pedagogía Fronteriza muestran lo valioso que es conocer los programas educativos de los lugares de procedencia de los menores, y esto se logra con una colaboración cercana y permanente entre docentes. Las estadísticas reflejan que esta problemática que se presenta en la actualidad y que desde hace 30 años se está atendiendo con el PROBEM no va a terminar.

Se trata de una problemática que no ha encontrado total atención por parte de ninguno de los gobiernos implicados, tampoco por la actual administración estadounidense de 2025, en la que la binacionalidad sigue siendo un asunto incómodo, pero creciente. Cada vez son más los ciudadanos estadounidenses que se trasladan a México, independientemente de su origen cultural. Este éxodo es incalculable porque el acceso al país no es controlado hacia el sur, al contrario de lo que ocurre en la otra dirección. Es tiempo de establecer un programa de atención internacional con un grupo permanente de académicos que desarrollen proyectos de investigación sobre los perfiles de los menores; también sobre las estrategias y recomendaciones de los mismos docentes para atender la diversidad cultural, la enseñanza de una segunda lengua y la formación de docentes bilingües binacionales que consideren los aspectos sociopolíticos, socioculturales y sociolingüísticos.

Bibliografía

- Alfaro, C. (2017). *La claridad ideológica del maestro bilingüe*. [https://www.academia.edu/34710528/La_claridad_ideol %C3 %B3gica_del_maestro_biling %C3 %BCe](https://www.academia.edu/34710528/La_claridad_ideol%C3%B3gica_del_maestro_biling%C3%BCe)
- Bárceñas, C. (2015). *Transnational students and public schools in Mexico*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. <http://www.revistascisan.unam.mx/Voices/pdfs/10003.pdf>
- Bauloz, C., Vathi, Z. y Acosta, D. (2020). Migración, inclusión y cohesión social: retos, novedades recientes y oportunidades. En *World Migration Report 2020*. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_ch_6.pdf
- Carr, W. y Kemmis, S. (1988). *Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado*. <http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/TeoriaCritica.pdf>
- Consejo Nacional de Población. (2020). La población nacida en el extranjero en el Censo de Población y Vivienda. <https://www.gob.mx/conapo/articulos/la-poblacion-nacida-en-el-extranjero-en-el-censo-de-poblacion-y-vivienda-2020?idiom=es>
- Diario Oficial de la Federación. (2014). *Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/725568/LGDNNA_nva_reforma_230322.pdf
- Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, Dirección de Acreditación y Certificación y Subdirección de Diseño y Desarrollo. (2006). *Boletín Electrónico del PROBEM Núm. 12*. <http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/132075/1/boletin12.pdf>
- Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos. (2022). *Estrategia Estatal de Formación Continua 2022*. https://dgfcdd.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202110/EstrategiasEstatales2022/BC_EEFC_2022.pdf
- El Imparcial (2019). *Más de 52 mil estudiantes extranjeros se registran en ciclo escolar 2018-2019*. Noticias de Tijuana.

<https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Mas-de-52-mil-estudiantes-extranjeros-se-registran-en-ciclo-escolar-2018-2019-20190725-0037.html>

Franco, M. J. (2014). Escuelas de papel: intervención educativa en una institución donde asisten niños migrantes. *Sinéctica*. <http://www.scielo.org.mx/scieloOrg/php/reference.php?pid=S1665109X2014000200009&lng=e s&tlng=es>.

Gandara, P. (2004). A preliminary evaluation of Mexican sponsored educational programs in the United States: Strengths, weaknesses, and potential. Proyecto Derechos Civiles. <https://www.civilrightsproject.ucla.edu/research/binational-u.s.-mexico>

Giroux, H. A. (1992). La pedagogía de frontera y la política del postmodernismo. [https://colombofrances.edu.co/wpcontent/uploads/2013/07/pedagogia %20de %20la %20frontera % 20Giroux.pdf](https://colombofrances.edu.co/wpcontent/uploads/2013/07/pedagogia%20de%20la%20frontera%20Giroux.pdf)

Gobierno de México. (s. f.). *Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018–2024: Panorama de la migración en México*. Unidad de Política Migratoria. https://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Panorama_de_la_migracion_en_Mexico

Hernández, D. (2016). *De la formación y la práctica docente: hacia la construcción de ambientes cohesivos*

Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (s. f.). *Presentaciones XXVIII Reunión PROBEM*. <https://www.gob.mx/ime/documentos/presentaciones-xxviii-reunion-probem>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2028). *Encuesta nacional de la dinámica demográfica (ENADID). Principales resultados*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf

Jensen, B. y Gandara, P. (2021). The Students We Share and the Teachers We Need. En B. Jensen y P. Gandara (eds.), *The Students We Share*. <https://www.academia.edu/49880392/>

López, Y. (2015). XXVIII Reunión Binacional. Instituto de los Mexicanos en el Exterior. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133286/yara.pdf>

López, Y. (2019). Foro Binacional de Educación Intercultural y Formación Docente. Inclusión, mayor reto para maestros.

© Yara Amparo López López e Iván A. Sanchís Pedregosa
Informe sobre la educación migrante binacional en el suroeste fronterizo México-Estados Unidos (2005-2025)
Estudios del Observatorio/Observatorio Studies. 097-06/2025SP

ISSN: 2688-2930 (en línea) 2688-2957 (impreso) doi: 10.15427/OR097-06/2025SP

© Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University

<https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/inclusion-mayor-reto-para-maestros-3093895.html>

López, Y. y Sierra, S. (2013). Infancia migrante y educación transnacional en la frontera México-Estados Unidos. *Revista sobre la Infancia y la Adolescencia*. <http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2013.1461>

Naciones Unidas. (2016). *Informe de los objetivos de desarrollo sostenible*. [https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/the %20sustainable %20development %20goals %20report %202016_spanish.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/the%20sustainable%20development%20goals%20report%202016_spanish.pdf)

Naciones Unidas. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155.4>

Naciones Unidas. Agencia de la ONU para los Refugiados (2023, 14 de junio). *Global Trends: Forced Displacement in 2022*. <https://www.unhcr.org/publications/global-trends-2022>

Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2021). *International Migrant Stock*. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>

Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s. f.-a). *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>

Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s. f.-b). *La Carta Internacional de Derechos Humanos. Una historia breve, y los dos Pactos Internacionales*. <https://www.ohchr.org/es/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>

Naciones Unidas. Organización Internacional de Migración. (2020). Informe sobre las migraciones en el mundo. <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=ES>

Necochea, J. y Cline, Z. (2003). El poder de la voz: un dialogo binacional. <https://uia-foundation.org/about-us/>

63

Padilla, M. A. (2008). *Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación sin fronteras*. Secretaría de Educación Pública

Sánchez García, J. (2008). Capítulo 1. Pertinencia del estudio de los alumnos transnacionales en México y su conceptualización. En Víctor Zúñiga, Edmund T. Hamann y Juan Sánchez García (eds.), *Alumnos transnacionales. Escuelas mexicanas frente a la globalización*. México: Secretaría de Educación Pública. 23-34.

Secretaría de Educación Pública. (s. f.). *Memorandum de Entendimiento sobre Educación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América*. <https://www.gob.mx/sep/documentos/memorandum-de-entendimiento-sobre-educacion-entre-el-gobierno-de-los-estados-unidos-mexicanos-y-el-gobierno-de-los-estados-unidos-de-america?tab=>

Secretaría de Educación Pública. (2009). *Mientras llego a mi escuela*. <https://www.yumpu.com/es/document/read/36711129/mientras-llego-a-mi-escuela>

Senado de la República. (2008). *Gaceta del Senado del martes 9 de diciembre de 2008*. https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19054

Senado de la República. (2015). *Gaceta del Senado*. https://www.senado.gob.mx/gaceta_del_senado/documento/LXII/3SR-23

UNESCO. (2006). *Directrices sobre la educación intercultural*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147878_spa

UNICEF. (s. f.). *Migración de niñas, niños y adolescentes*. <https://www.unicef.org/mexico/migracion-de-ni%C3%B1os-y-adolescentes>

UNICEF. (2020). *Modelo de atención integral para la niñez y adolescencia en situación de movilidad*. <https://www.unicef.org/mexico/media/6886/file/Modelo%20de%20atenci%C3%B3n%20integral%20NNA%20movilidad.pdf>

Unidad de Política Migratoria. (2018). *Panorama de la migración en México*. http://www.portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Panorama_de_la_migracion_en_Mexico

Unidad de Política Migratoria. (2022). *Boletín anual, 2022*.
<http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2022>

Vargas Valle, E. D. (2018). Los desafíos para la inclusión educativa de los migrantes de estados unidos a México. *Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración*.
https://migracionderetorno.colmex.mx/wp-content/uploads/2019/02/PB_3_educacion.pdf

Zúñiga, V. (2013). Migrantes internacionales en las escuelas mexicanas: desafíos actuales y futuros de política educativa. *www.redalyc.org*. [Recuperado el 1 de septiembre de 2022]. <https://www.redalyc.org/pdf/998/99827467009.pdf>

Zúñiga, V., Hamann, E. y Sánchez, J. (2008). Alumnos transnacionales, escuelas mexicanas frente a la globalización. *digitalcommons.unl.edu*.
<https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=teachlearnfacpb>

Zúñiga, V. y Vivas-Romero, M. (2012). Divided families, fractured schooling, in Mexico: educational consequences of children exposition to international migration. *cemca.org.mx*.
<https://cemca.org.mx/wp-content/uploads/FMig-06-Divided-families-fractured-schooling-in-Mexico.pdf>

Anexo 1. Formato de Registro en Situación de Migración Internacional

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PROGRAMA
BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE

PROBEM

REGISTRO EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Fecha:

DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre(s)

Dirección

Delegación o Municipio

Teléfono(s)

Correo electrónico

Fecha de nacimiento: Día Mes Año

Género: M F

País de nacimiento

Entidad de nacimiento

Ciudad de nacimiento

ANTECEDENTES ESCOLARES

> Grados cursados en su país: Refugiado Migrante Solicitante refugio

> ¿Sabe leer y escribir? Sí NO

Condición migratoria:

> ¿Cuál es su primer idioma? Español Inglés Otro:

<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>
---	---

➤ ¿Presenta alguna condición de discapacidad? Sí NO ¿Cuál? _____

PROPUESTA O UBICACIÓN DE LA ESCUELA QUE ASPIRA INSCRIBIRSE

Nombre de la escuela: _____ Grado: _____

Nombre del director: _____ CCT: _____

DOCUMENTOS QUE PRESENTA:

OBSERVACIONES:

➤ _____	_____
➤ _____	_____
➤ _____	_____
➤ _____	_____

68

Motivo por el cual sale del país:

Atendido

Violencia

Economía

Otro: _____

Reunificación familiar

Nombre y firma

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los datos proporcionados son verídicos, por tanto, si es que se llegara a detectar información falsa o documentación apócrifa a nexa a esta solicitud, estoy consciente de que se procederá a la cancelación del trámite, independientemente de las consecuencias legales a que haya lugar.

Nombre y firma del solicitante (Padre/madre/tutor) _____

Anexo 2. Temática para los Grupos de Apoyo para Alumnos Migrantes

Subsecretaría de Educación Básica Programa Binacional de Educación Migrante

GRUPO DE APOYO DE ALUMNOS MIGRANTES

Temas	Objetivo
1. Propósitos del grupo de apoyo	Al finalizar esta sesión, los estudiantes y los facilitadores se habrán conocido entre sí, para lograr una mayor integración y empatía con el grupo.
2. Historia de migrantes	Al finalizar esta sesión, los alumnos relatan su historia de migrantes, reconociendo su propia experiencia y escuchando los relatos de los demás participantes.
3. Sistemas Educativos: México, USA	Al finalizar esta sesión, los estudiantes conocen las semejanzas y las diferencias entre el sistema educativo de México y Estados Unidos de América, para identificar estrategias de ajuste dependiendo del país donde esté habitando.
4. Símbolos Patrios	Al final de esta sesión, los estudiantes reconocen la importancia de los símbolos patrios, durante la sesión del grupo de apoyo con las actividades planeadas, para que desarrollen un espíritu patriótico.
5. La vida allá y la vida acá	Al finalizar esta sesión, los alumnos encuentran semejanzas y diferencias entre las culturas de México y EUA, al explorar y reconocer festividades que se celebran en ambos países.
6. Organización personal para optimizar el desempeño académico.	Al finalizar esta sesión, los alumnos identifican estrategias de organización de tiempo y recursos para lograr una mejora en su desempeño escolar.
7. Cómo leer y estudiar para aprender	Al final de esta sesión, los estudiantes conocen la importancia de cómo leer para estudiar, para que conciben a la lectura como principal instrumento de estudio personal.
8. Motivación	Al finalizar esta sesión, los estudiantes conocen el significado de tener una buena motivación, para el logro del alcance de sus metas.
9. Autoestima	Al finalizar esta sesión, los estudiantes reconocen la importancia de tener una buena autoestima, para desarrollar su autoconocimiento.
10. Acoso Escolar	Al final de esta sesión, los estudiantes identifican las características de la violencia escolar, para procurar una sana convivencia en la escuela.
11. Proyecto de vida.	Al finalizar esta sesión, los estudiantes conocen la importancia de tener un proyecto de vida, para darle cause a su aprovechamiento escolar.
12. Clausura de las actividades	

Anexo 3. Cuestionario diagnóstico

Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación
Básica

Programa Binacional de Educación Migrante

NOMBRE: _____

EDAD: _____ GÉNERO: F M FECHA: ____/____/____

ESCUELA: _____ TURNO: _____ GRUPO Y GRADO: _____

Instrucciones: Lee cuidadosamente las preguntas y escribe la respuesta que corresponda sobre la línea.

1.- ¿Dónde naciste? 2.- ¿Dónde nació tu mamá? 3.- ¿Dónde nació tu papá?

4.-	Escribe el nombre del país de donde provienes	
5.-	¿Acudías a la escuela?	
6.-	¿Escribe el nombre de la escuela de dónde provienes?	
7.-	¿Cuál grado cursabas?	
8.-	¿Qué extrañas de tu escuela de procedencia?	
9.-	¿Cuál es tu primera lengua?	
10.-	¿Cuál fue la primera lengua que aprendiste a escribir?	
11.-	¿Consideras que se te dificulta leer en español? ¿Por qué?	Sí _____ No _____ Más o Menos _____
12.-	¿En qué idioma escribes mejor? ¿Por qué?	
13.-	¿Cuántos minutos dedicas a leer al día?	
14.-	¿En qué idioma?	

Instrucciones: Observa las caritas y marca con una "X" la que exprese el sentimiento que presentas en las siguientes situaciones.

1.- ¿Cómo te sentiste cuando dejaste tu país de residencia?					
	CONTENTO	TRISTE	ASUSTADO	ENOJADO	_____

<p>2.- ¿Cómo te sientes al empezar en una nueva escuela?</p>	<p>CONTENTO TRISTE ASUSTADO ENOJADO <input type="text"/></p>
--	---

¿Te gustaría recibir ayuda y participar en un grupo de alumnos Migrantes?
 Sí _____ No _____

Anexo 4. Trabajos de los alumnos «Encuentros de alumnos transnacionales» (1/2)

Tijuana to U.S.A
my life in tijuana
is relly hard becaues i Don't
know SPanish I anloy
~~know~~ English it hard
becaues I dont have
friends. in I miss my
friends.
L.T.S.A

72

Anexo 4. Trabajos de los alumnos «Encuentros de alumnos transnacionales» (2/2)

73

Anexo 5. Cuestionario para alumnos migrantes (1/2)

9 años

GobBC
GOBIERNO DEL ESTADO
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

**SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO
PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE**

NOMBRE: Michelle Daisy

ESCUELA: Vasco de Quiroga TURNO: Matutino GRADO Y GRUPO: 4to B

INDICACIONES: Lee cuidadosamente las preguntas y escribe la respuesta que corresponda sobre la línea.

1. Yo nací en: Estados Unidos

2. Mi mamá nació en: Michoacán

3. Mi papá nació en: La huacana

INDICACIONES: Observa cuidadosamente el mapa, pinta de color rojo los estados en los que has vivido y contesta las preguntas de la parte inferior:

4. ¿De qué ciudad de Estados Unidos provienes? Linwood

5. ¿A qué Estado pertenece la ciudad que mencionas? California

6. ¿Cómo se llama la escuela donde estudiaste Pre-escolar? Diego Rivera

7. ¿Dónde está ubicada? Mexico

8. ¿En qué escuela (s) estudiaste tu Primaria? Vasco de Quiroga, Nevada

74

Anexo 5. Cuestionario para alumnos migrantes (2/2)

9. ¿Dónde están ubicadas? Calle Nevada

10. ¿En qué escuela (s) estudiabas tu Secundaria? _____

11. ¿Dónde están ubicadas? _____

12. ¿Cuánto tiempo estudiaste en las escuelas de Estados Unidos? 3 meses

13. ¿Qué grados estudiaste en Estados Unidos? 3.^{ro} Miss Virginia

14. ¿Por qué motivo (s) estudias actualmente en México? Por salud de salud

INDICACIONES: Observa las caritas y marca con una X la que indique el sentimiento que con mayor frecuencia has experimentado al cambiar de residencia de Estados Unidos a México:

15.

 CONTENTO

 TRISTE

 ASUSTADO

 ENOJADO

16. ¿Por qué? me vine pero voy a irme tambien con mi familia a Estados Unidos mejor

INDICACIONES: Lee cuidadosamente las preguntas y escribe las respuestas sobre la línea correspondiente.

17. ¿Qué extrañas de tu escuela de Estados Unidos? Los juegos

18. ¿Cómo imaginas tu vida en 10 años? pasare ala universidad

19. ¿Qué profesión u oficio deseas desempeñar? pediatra de niños

20. ¿Por qué? me gusta esa profesion mucho

21. ¿Cuál es la materia o tema que se te hace más difícil? matematicas

22. ¿Qué idioma es el que se te facilita y usas con mayor frecuencia? ingles

23. ¿Cómo te sientes en la escuela de México?

 CONTENTO

 TRISTE

 ASUSTADO

 ENOJADO

24. ¿Por qué? por que me gustaba mas alla

25. ¿Te gustaría recibir ayuda y participar en un grupo de apoyo para alumnos migrantes? SI NO

Anexo 6. Firma de reunión del Comité de Diseño de Programas Intercultural y Bilingüe

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DISEÑO DE PROGRAMAS INTERCULTURAL Y BILINGÜE
11 DE OCTUBRE DEL 2017

No	NOMBRE	UNIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Beatriz Sainza	UPN Mexico	Docente	bsainza@unmex.mx	[Firma]
2	Genaro Luna Haro	UPN Mexicali	Docente	gluna19@yahoo.com	[Firma]
3	Jorge Morales Ruiz	Formación Continua	Coord	jorgemoralesscm@gmail.com	[Firma]
4	Patricia Martínez	UPN Tijuana	Docente	martinezp@unmex.mx	[Firma]
5	Edy Salazar Ramírez	UPN Tijuana	Docente	esalazar@unmex.mx	[Firma]
6	Yara Amparo López	SEE PROBOM	Coordinadora	yara.lopez@unmex.mx	[Firma]
7	Javier Fernández Acosta	SEE Coord. Inglés	Coordinador	jfernandez@adm.edu.mx	[Firma]
8	Paolina Peña Fina	SDSU IV	coordinadora	paolina.pena@gmail.com	[Firma]
9	Suzanna Fuentes Ferrera	SOSU IV	Directora	sfuentes@mail.sdsu.edu	[Firma]
10	Patricia Gándara	UCLA / UC	profesora / Directora	pgandara@gmail.com	[Firma]
11	Megan Hopkins	UCSD	profesora	mhopkins@ucsd.edu	[Firma]
12	Cristina Alfaro	SDSU / CABS	profesora	calfaro@mail.sdsu.edu	[Firma]
13	José Francisco Vieda J.	UPN Ensenada	Coord. NEMIS	jfvieda@unmex.mx	[Firma]
14	Juan Gabriel León Ojeda	UPN Tijuana	Coord. de Inglés	joleda@unmex.mx	[Firma]
15	Norma Beatriz González	UPN Ensenada	Profesora	normabg@gmail.com	[Firma]
16	María S. Querada	CABE	Directora de Proyecto	maria@cabec.org	[Firma]
17	David Haro	UPN	Coord. de Inglés	dharo@unmex.mx	[Firma]
18	Enrique González	CABE	Asoci. Acad.	enrique@cabec.org	[Firma]
19					
20					

Anexo 7. Protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación en Baja California (1/3)

Protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación en Baja California

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación.

1 Una niña, niño o adolescente en situación de migración solicita el ingreso en un plantel educativo:

El director, directora o docente responsable la o lo recibe en cualquier momento del ciclo escolar.

Ante cualquier duda siempre se deberá tomar en cuenta el interés superior de la niñez.

Si hay cupo en el plantel, se procede al paso 2.

Si no hay cupo:

- El director, directora o docente responsable contacta al supervisor escolar, quien contacta al Área de Control Escolar y/o a la o el responsable del nivel educativo de la Delegación correspondiente para solicitar información precisa y actualizada sobre planteles cercanos con espacio disponible.
- El Área de Control Escolar y/o la o el responsable de la Delegación determina las acciones necesarias para garantizar que ingrese a la educación.

Este procedimiento se realiza por parte de las autoridades escolares y educativas. No se requerirá que niñas, niños y adolescentes en situación de migración se trasladen a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en Baja California.

El director o directora debe dar instrucciones al personal escolar y administrativo sobre cómo atender a niñas, niños y adolescentes en situación de migración en caso de que no esté.

Anexo 7. Protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación en Baja California (2/3)

78

2 Inscripción e integración del expediente:

Tiene documentos de identidad

El director, directora o docente responsable inscribe a la niña, niño o adolescente en situación de migración con la información del documento.

No tiene documentos de identidad

- El director, directora o docente responsable inscribe a la niña, niño o adolescente en situación de migración en el Registro Escolar en Línea (REL) utilizando la Solicitud de Inscripción o el Acta Testimonial y Carta Compromiso.

- Para promover su derecho a la identidad, se le asesora sobre cómo obtener los documentos de identidad, pero no serán obligatorios.

La falta de documentos de identidad no es un obstáculo para el ingreso a la educación.*

*Numeral 3.3 de las Normas de Acceso y Control Escolar (SEP, 2019).

3 Ubicación de grado escolar:

Tiene documentos de antecedentes escolares

El director o directora, en conjunto con Control Escolar, realizará la ubicación de acuerdo con:

- El grado que indique el documento de antecedentes escolares.
- El apoyo de los instrumentos internacionales:
 - [Documento de Transferencia con Estados Unidos.](#)
 - [Tablas de correspondencia de la DGAIR.](#)
 - [Tablas de equivalencia del Convenio Andrés Bello.](#)
 - [Acuerdo entre México y Guatemala sobre Reconocimiento de Estudios.](#)

No tiene documentos de antecedentes escolares

De acuerdo con su edad, conocimientos y madurez, el director o directora, en conjunto con Control Escolar, realizará la ubicación de la siguiente manera:

- Preescolar:** Aplicará una evaluación diagnóstica.
- Primaria:** Definirá un método de ubicación.
- Secundaria:** Aplicará el Examen Global de Grado.

La resolución de revalidación de estudios no es un requisito obligatorio para el ingreso a la educación secundaria.

Los antecedentes escolares no requieren apostilla ni traducción realizada por un perito oficial.

Anexo 7. Protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes en situación de migración a la educación en Baja California (3/3)

4 Promover la permanencia en la educación:

Las y los docentes, así como otras autoridades escolares,* deberán promover la permanencia implementando acciones de renivelación (como tutorías o tareas de refuerzo) y contando con herramientas de acompañamiento psicoemocional para fomentar la inclusión, equidad y diversidad en el aula.

*Numeral 1.9 de las Normas de Acceso y Control Escolar (SEP, 2019).

5 Conclusión del ciclo escolar:

Si la niña, niño o adolescente se inscribió con segmento raíz y ya cuenta con una CURP emitida por RENAPO, el director o directora solicita al Área de Control Escolar de la Delegación actualizar la información en el REL.

En caso de que la niña, niño o adolescente necesite trasladarse antes de concluir el ciclo escolar, se le entrega la boleta de evaluación cancelando los espacios de los periodos que no se evaluaron por la baja o traslado para facilitar su permanencia en el Servicio Educativo Nacional (SEN).

Con o sin CURP de RENAPO, la autoridad escolar llena la boleta escolar y/o el certificado, según corresponda.

6 Emisión de boleta o certificado:

El director o directora entrega la boleta o certificado, independientemente de si la niña, niño o adolescente en situación de migración tiene CURP emitida por RENAPO o no.

El director o directora informa a las madres, padres o cuidadores que la boleta y certificado podrán consultarse y descargarse en: educacionbc.edu.mx/index.php/servicios-en-linea/

Nadie puede retener o condicionar la entrega de la boleta o certificado.

Dudas u observaciones

☎ 686 551 85 49
686 551 85 00 EXT.8401
Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00

🌐 controlescolar.sep.gob.mx
✉ controlescolar.dac@nube.sep.gob.mx

Números publicados / Published Issues

Disponibles en/Available at: <https://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/es/informes>

Informes del Observatorio/Observatorio Reports

1. Luis Fernández Cifuentes. *Lengua y literatura en los Estados Unidos: tres momentos estelares / Hispanic Language and Literature in the United States: Three Decisive Moments* (En español: 001-05/2014SP; in English: 001-05/2014EN). Mayo/May 2014.
2. Nancy Rhodes, Ingrid Pufahl. *Panorama de la enseñanza de español en las escuelas de los Estados Unidos. Resultados de la encuesta nacional / An Overview of Spanish Teaching in U.S. Schools: National Survey Results* (En español: 002-06/2014SP; in English: 002-06/2014EN). Junio/June 2014.
3. Andrés Enrique Arias. *El judeoespañol en los Estados Unidos / Judeo-Spanish in the United States*. (En español: 003-09/2014SP; in English: 003-09/2014EN). Septiembre/September 2014.
4. David Fernández-Vitores. *El español en el sistema de Naciones Unidas / Spanish in the United Nations System*. (En español: 004-10/2014SP; in English: 004-10/2014EN). Octubre/October 2014.
5. Carmen Silva-Corvalán. *La adquisición del español en niños de tercera generación / The acquisition of Spanish by third generation children*. (En español: 005-11/2014SP; in English: 005-11/2014EN). Noviembre/November 2014.
6. Susanna Siegel (coord.). *Reflexiones sobre el uso del inglés y el español en filosofía analítica / Reflexions on the use of English and Spanish in analytical philosophy*. (En español: 006-12/2014SP; in English: 006-12/2014EN). Diciembre/December 2014.
7. Erin Boon, Maria Polinsky. *Del silencio a la palabra: El empoderamiento de los hablantes de lenguas de herencia en el siglo XXI / From Silence to Voice: Empowering Heritage Language Speakers in the 21st Century*. (En español: 007-01/2015SP; in English: 007-01/2015EN). Enero/January 2015.
8. Isaac Diego García, Miguel Álvarez-Fernández, Juan Luis Ferrer-Molina. *Panorama de las relaciones entre los Estados Unidos, España e Hispanoamérica en el campo del Arte Sonoro / Overview of the Relationship among the United States, Spain and Hispanic America in the Field of Sound Art*. (En español: 008-02/2015SP; in English: 008-02/2015EN). Febrero/February 2015.
9. Silvia Betti. *La imagen de los hispanos en la publicidad de los Estados Unidos / The Image of Hispanics in Advertising in the United States* (En español: 009-03/2015SP; in English: 009-03/2015EN). Marzo/March 2015.

10. Francisco Moreno Fernández. *La importancia internacional de las lenguas / The International Importance of Languages*. (En español: 010-04/2015SP; in English: 010-04/2015EN). Abril/April 2015.
11. Sara Steinmetz. *Harvard hispano: mapa de la lengua española / Hispanic Harvard: a Map of the Spanish Language* (En español: 011-05/2015SP; in English: 011-05/2015EN). Mayo/May 2015.
12. Damián Vergara Wilson. *Panorama del español tradicional de Nuevo México / A Panorama of Traditional New Mexican Spanish* (En español: 012-06/2015SP; in English: 012-06/2015EN). Junio/June 2015.
13. Glenn A. Martínez. *La lengua española en el sistema de atención sanitaria de los Estados Unidos / Spanish in the U.S. Health Delivery System* (En español: 013-09/2015SP; in English: 013-09/2015EN). Septiembre/September 2015.
14. Sara Steinmetz, Clara González Tosat, Francisco Moreno Fernández. *Mapa hispano de los Estados Unidos - 2015 / Hispanic Map of the United States - 2015*. (En español: 014-10/2015SP; in English: 014-10/2015EN). Octubre/October 2015.
15. Domnita Dumitrescu. *Aspectos pragmáticos y discursivo del español estadounidense / Pragmatic and Discursive Aspects of the U.S. Spanish*. (En español: 015-11/2015SP; in English: 015-11/2015EN). Noviembre/November 2015.
16. Clara González Tosat. *Cibermedios hispanos en los Estados Unidos / Hispanic Digital Newspapers in the United States*. (En español: 016-12/2015SP; in English: 016-12/2015EN). Diciembre/December 2015.
17. Orlando Alba. *El béisbol: deporte norteamericano con sello hispanoamericano / Baseball: a U.S. Sport with a Spanish-American Stamp*. (En español: 017-01/2016SP; in English: 017-01/2016EN). Enero/January 2016.
18. Manel Lacorte, Jesús Suárez-García. *Enseñanza del español en el ámbito universitario estadounidense: presente y futuro / Teaching Spanish at the University Level in the United States*. (En español: 018-02/2016SP; in English: 018-02/2016EN). Febrero/February 2016.
19. Jorge Ignacio Covarrubias. *El periodismo en español en los Estados Unidos / Spanish-language Journalism in the United States*. (En español: 019-03/2016SP; in English: 019-03/2016EN). Marzo/March 2016.
20. Marta Puxan Oliva. *Espacios de fricción en la literatura mundial / Frictions of World Literature*. (En español: 020-04/2016SP; in English: 020-04/2016EN). Abril/April 2016.
21. Gabriel Rei-Doval. *Los estudios gallegos en los Estados Unidos / Galician Studies in the United States* (En español: 021-05/2016SP; in English: 021-05/2016EN). Mayo/May 2016.
22. Paola Uccelli, Emily Phillips Galloway, Gladys Aguilar, Melanie Allen. *Lenguajes académicos y bilingüismo en estudiantes latinos de los Estados Unidos / Academic languages and bilingualism in U.S. Latino Students* (En español: 022-06/2016SP; in English: 022-06/2016EN). Junio/June 2016.

23. María Fernández Moya. *Los Estados Unidos, un mercado prometedor para la edición en español / The United States, a promising market for Spanish-language publishing.* (En español: 023-09/2016SP; in English: 023-09/2016EN). Septiembre/September 2016.
24. Daniel Martínez, Austin Mueller, Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno Fernández (dir.). *Mapa hispano de los Estados Unidos 2016 / Hispanic Map of the United States* (En español: 024-10/2016SP; in English: 024-10/2016EN). Octubre/October 2016.
25. Igone Arteagoitia, Marleny Perdomo, Carolyn Fidelman. *Desarrollo de la lectoescritura en español en alumnos bilingües. / Development of Spanish Literacy Skills among Bilingual Students* (En español: 025-11/2016SP; in English: 025-11/2016EN). Noviembre/November 2016.
26. Winston R. Groman. *El canon literario hispánico en las universidades estadounidenses / The Hispanic Literary Canon in U.S. Universities* (En español: 026-12/2016SP; in English: 026-12/2016EN). Diciembre/December 2016.
27. Clara González Tosat. *La radio en español en los Estados Unidos / Spanish-Language Radio in the United States* (En español: 027-01/2017SP; in English: 027-01/2017EN). Enero/January 2017
28. Tamara Cabrera. *El sector de la traducción y la interpretación en los Estados Unidos / The Translating and Interpreting Industry in the United States* (En español: 028-02/2017SP; in English: 028-02/2017EN). Febrero/February 2017.
29. Rosana Hernández-Nieto, Francisco Moreno-Fernández (eds.). *Reshaping Hispanic Cultures. 2016 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature and Hispanism* (En español: 029-03/2017SP). Marzo 2017.
30. Rosana Hernández-Nieto, Francisco Moreno-Fernández (eds.). *Reshaping Hispanic Cultures. 2016 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Language Teaching* (En español: 030-04/2017SP). Abril 2017.
31. Francisco Moreno-Fernández. *Varietades del español y evaluación. Opiniones lingüísticas de los anglohablantes / Varieties of Spanish and Assessment. Linguistic Opinions from English-speakers* (En español: 031-05/2017SP; in English: 031-05/2017EN). Mayo/May 2017.
32. María Luisa Parra. *Recursos para la enseñanza de español como lengua heredada / Resources Teaching Spanish as a Heritage Language* (En español: 032-06/2017SP; in English: 032-06/2017EN). Junio/June 2017.
33. Rosana Hernández-Nieto. *La legislación lingüística en los Estados Unidos / Language Legislation in the U.S.* (En español: 033-09/2017SP; in English: 033-09/2017EN). Septiembre/September 2017.
34. Francisco Moreno-Fernández. *Geografía léxica del español estadounidense. A propósito del anglicismo / Lexical Geography of U.S. Spanish. About Anglicism* (En español: 034-10/2017SP; in English: 034-10/2017EN). Octubre/October 2017.
35. Rosana Hernández-Nieto, Marcus C. Guitérrez, Francisco Moreno-Fernández (dir.). *Mapa hispano de los Estados Unidos 2017 / Hispanic Map of the United States* (En español: 035-11/2017SP; in English: 035-11/2017EN). Noviembre/November 2017.

36. Esther Gimeno Ugalde. *El giro ibérico: panorama de los estudios ibéricos en los Estados Unidos / The Iberian Turn: an overview on Iberian Studies in the United States*. (En español: 036-12/2017SP; in English: 036-12/2017EN). Diciembre/December 2017.
37. Francisco Moreno Fernández. *Diccionario de anglicismos del español estadounidense* (En español: 037-01/2018SP). Enero/January 2018.
38. Rosalina Alcalde Campos. *De inmigrantes a profesionales. Las migraciones contemporáneas españolas hacia los Estados Unidos / From Immigrants to Professionals: Contemporary Spanish Migration to the United States*. (En español: 038-02/2018SP; in English: 038-02/2018EN). Febrero/February 2018.
39. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). *Reshaping Hispanic Cultures. 2017 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literatura e hispanismo* (En español: 039-03/2018SP). Marzo/March 2018.
40. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). *Reshaping Hispanic Cultures. 2017 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Spanish Teaching / Enseñanza de español* (En español: 040-04/2018SP). Abril 2018.
41. Andrés Enrique-Arias, *Evolución de los posgrados de español en las universidades estadounidenses / The Evolution of Graduate Studies in Spanish in American Universities* (En español: 041-05/2018SP; in English: 041-05/2018EN). Mayo/May 2018.
42. Luis Javier Pentón Herrera, *Estudiantes indígenas de América Latina en los Estados Unidos / Indigenous Students from Latin America in the United States* (En español: 042-08/2018SP; in English: 042-08/2018EN). Agosto/August 2018.
43. Francisco Moreno Fernández (ed.). *El español de los Estados Unidos a debate. U.S. Spanish in the Spotlight* (En español: 043-09/2018SP; in English: 043-09/2018EN). Septiembre/September 2018.
44. Rosana Hernández, Francisco Moreno Fernández (dir.). *Mapa hispano de los Estados Unidos 2018 / Hispanic Map of the United States 2018*. (En español: 044-10/2018SP; in English: 044-10/2018EN). Octubre/October 2018.
45. Esther Gimeno Ugalde. *Panorama de los Estudios Catalanes en los Estados Unidos / Catalan Studies in the United States* (En español: 045-11/2018SP; in English: 045-11/2018EN). Noviembre/November 2018.
46. Silvia Betti. *Apuntes sobre paisaje lingüístico. Un paseo por algunas ciudades estadounidenses / Notes on Linguistic Landscape: A Look at Several U.S. Cities*. (En español: 046-12/2018SP; in English: 046-12/2018EN). Diciembre/December 2018.
47. Rosana Hernández. *Legislación lingüística en los Estados Unidos. Análisis nacional / Language Legislation in the U.S. A Nationwide Analysis*. (En español: 047-01-2019SP; in English: 047-01/2019EN). Enero/January 2019.

48. Kate Seltzer, Ofelia García. *Mantenimiento del bilingüismo en estudiantes latinos/as de las escuelas de Nueva York. El proyecto CUNY-NYSIEB / Sustaining Latinx Bilingualism in New York's Schools: The CUNY-NYSIEB Project.* (En español: 048-02/2019SP; in English: 048-02/2019EN). Febrero/February 2019.
49. Francisco Moreno Fernández (ed.). *Hacia un corpus del español en los Estados Unidos. Debate para la génesis del proyecto CORPEEU.* (En español: 049-03/2019SP) Marzo/March 2019.
50. Rosana Hernández, Francisco Moreno-Fernández (eds.). *Reshaping Hispanic Cultures. 2018 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature.* (En español: 050-04/2019SP) Abril/April 2019.
51. Rosana Hernández, Francisco Moreno-Fernández (eds.). *Reshaping Hispanic Cultures. 2018 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Linguistics, Communication and Sociology in the Hispanic World.* (En español: 051-05/2019SP) Mayo/May 2019.
52. Clara González Tosat. *Cibermedios hispanos en los Estados Unidos 2019: evolución, calidad e impacto / Hispanic Digital Newspapers in the U.S., 2019: evolution, quality, and impact.* (En español: 052-06/2019SP; in English 052-06/2019EN) Junio/June 2019.

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies

53. José María Albalad Aiguabella. *Periodismo hispano en los Estados Unidos: análisis de cuatro modelos referentes / Hispanic journalism in the United States: analysis of four key models.* (En español: 053-09/2019SP; in English: 053-09/2019EN) Septiembre/September 2019.
54. José María Albalad Aiguabella. *La apuesta de The New York Times por el mercado hispanohablante (2016-2019): luces y sombras de un proyecto piloto / The New York Times' Bet on the Spanish-speaking Market (2016-2019): Highs and Lows of a Pilot Project.* (En español: 054-10/2019SP; in English: 054-10/2019EN) Octubre/October 2019.
55. Marta Mateo, Cristina Lacomba, Natalie Ramírez (eds.). *De España a Estados Unidos: el legado transatlántico de Joaquín Rodrigo / From Spain to the United States: Joaquín Rodrigo's Transatlantic Legacy.* (En español: 055-11/2019SP; in English: 055-11/2019EN) Noviembre/November 2019.
56. Juan Ignacio Güenechea Rodríguez. *La herencia hispana y el español en la toponimia de los Estados Unidos / Hispanic Heritage and the Spanish Language in the Toponymy of the United States.* (En español: 056-12/2019SP; in English: 056-12/2019EN) Diciembre/December 2019.
57. Daniel Moreno-Moreno. *Lo híbrido hecho carne. El legado de un pensador hispano-americano: Jorge/George Santayana / The Hybrid Made Flesh. The Legacy of a Hispanic-American Thinker: Jorge/George Santayana.* (En español: 057-01/2020SP; in English: 057-01/2020EN) Enero/January 2020.

58. Rolena Adorno, José M. del Pino. *George Ticknor (1791-1871), su contribución al hispanismo, y una amistad especial / George Ticknor (1791-1871), his Contributions to Hispanism, and a Special Friendship*. (En español: 058-02/2020SP; in English: 058-02/2020EN) Febrero/February 2020.
59. Mónica Álvarez Estévez. *Entre dos orillas: la inmigración gallega en Nueva York. Morriña e identidades transnacionales / Between Two Shores: Galician Immigration to New York. Morriña and transnational identities*. (En español: 059-03/2020SP; in English: 059-03/2020EN) Marzo/March 2020.
60. Marta Mateo, María Bovea, Natalie Ramírez (eds.). *Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Identity, Language & Teaching*. (060-04/2020SP) Abril 2020.
61. Marta Mateo, María Bovea, Natalie Ramírez (eds.). *Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Art and Literature*. (061-05/2020SP) Mayo 2020.
62. Godoy Peñas, Juan A. *Are you Black or Latino? Ser afro-latino en los Estados Unidos / Are You Black or Latino? Being Latino in the United States*. (En español: 062-06/2020SP; in English: 062-06/2020EN) Junio/June 2020.
63. Eduardo Viñuela. *El pop en español en EE.UU.: Un espacio para la articulación de la identidad latina / Pop in Spanish in the U.S.: A Space to Articulate the Latino Identity*. (En español: 063-09/2020SP; in English: 063-09/2020EN) Septiembre/September 2020.
64. Marjorie Agosín, Emma Romeu, Clara Eugenia Ronderos. *Vida en inglés, poesía en español: Escribir desde la ausencia / Living in English, Writing in Spanish: The Poetry of Absence*. (En español: 064-10/2020SP; in English: 064-10/2020EN) Octubre/October 2020.
65. Cristina Lacomba. *Hispanos y/o latinos en Estados Unidos: La construcción social de una identidad / Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an Identity*. (En español: 065-11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 2020.
66. Lucía Guerra. *Translaciones literarias. Difusión y procesos de traducción de la obra de María Luisa Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and Translation Processes in the United States*. (En español: 066-12/2020SP; in English: 066-12/2020EN) Diciembre/December 2020.
67. Leyla Rouhi. *Translaciones literarias. Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés / Literary Shifts. On La Celestina and English Translations*. (En español: 067-01/2021SP; in English: 067-01/2021EN) Enero/January 2021.

68. Miriam Perandones Lozano. *La recepción del hispanismo musical en Nueva York en el cambio de siglo XIX-XX y el boom del teatro lírico español a través de Enrique Granados y Quinito Valverde/ Reception of Musical Hispanism in New York at the Turn of the 20th Century and the Boom in Spanish Lyric Theatre through the Work of Enrique Granados and Quinito Valverde.* (En español: 068-02/2021SP; in English: 068-02/2021EN) Febrero/February 2021.
69. Raquel Chang-Rodríguez. *Luis Jerónimo de Oré y su Relación (c. 1619): el testimonio de un peruano en La Florida española / Luis Jerónimo de Oré and his Relación (c. 1619): A Peruvian's Account of Spanish Florida.* (En español: 069-03/2021SP; in English: 069-03/2021EN) Marzo/March 2021.
70. Zuzanna Fuchs. *El español como lengua de herencia en los EE. UU.: contribución de las lenguas de herencia a la confirmación de factores que impulsan el desarrollo lingüístico / Heritage Spanish in the US: How Heritage Languages Can Contribute to Disentangling Factors Driving Language Development.* (En español: 070-04/2021SP; in English: 070-04/2021EN) Abril/April 2021.
71. María Luisa Parra Velasco. *Los talleres del español: un proyecto colaborativo de formación docente para profesores de español como lengua de herencia en educación media y superior / Los talleres del español: A Collaborative Training Project for Teachers of Spanish as a Heritage Language in Secondary and Higher Education.* (En español: 071-05/2021SP; in English: 071-05/2021EN) Mayo/May 2021.
72. Marta Mateo, Juan Manuel Arias, María Bovea-Pascual (eds.). *New Perspectives on Hispanic Cultures: Hispanism and Spanish in the U.S. over the Last 30 Years. Observatorio Instituto Cervantes Symposium 2021.* (072-09/2021SP) Septiembre/September 2021.
73. Diego Pascual y Cabo, Gabriela Rivera-Marín. *Entender y confrontar las agresiones lingüísticas en la enseñanza del español como lengua de herencia / Understanding and Addressing Linguistic Aggressions in the Spanish Heritage Language Classroom* (En español: 073-11/2021SP; in English: 073-11/2021EN) Noviembre/November 2021.
74. Javier A. Cancio-Donlebún Ballvé. *Los esclavos del rey de España en San Agustín de La Florida (1580–1618) / The King of Spain's Slaves in St. Augustine, Florida (1580–1618)* (En español: 074-12/2021SP; in English: 074-12/2021EN) Diciembre/December 2021.
75. Francisca González Arias. *Traslaciones literarias. Las primeras traducciones al inglés de las obras de Emilia Pardo Bazán en los Estados Unidos / The English Translations of Works by Emilia Pardo Bazán in the United States of the Fin-de-Siècle* (En español: 075-01/2022SP; in English: 075-01/2022EN) Enero/January 2022.
76. Marta Pérez-Carbonell. *Traslaciones literarias. Las traducciones al inglés de la obra de Javier Marías y su presencia en los Estados Unidos / Literary Shifts. English Language Translations of the Works of Javier Marías and Their Presence in the United States* (En español: 076-03/2022SP; in English: 076-03/2022sEN) Marzo/March 2022.

77. Ángel López García-Molins. *Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish / Multidisciplinary Reflections on Spanglish* (En español: 077-04/2022SP; in English: 077-04/2022EN) Abril/April 2021.
78. Enrique Martínez García, María Teresa Martínez García. *El valor económico del español en Estados Unidos: Oportunidades y retos para el futuro / The Economic Value of Spanish in the United States: Opportunities and Challenges for the Future* (En español: 078-05/2022SP; in English: 078-05/2022EN) Mayo/May 2022.
79. Félix Fernández de Castro. *Textos fonéticos del español hablado en Estados Unidos (1912 - 2006)/ Phonetic Texts of Spanish Spoken in the United States (1912-2006)*. (En español: 079-06/2022SP; in English: 079-06/2022EN) Junio/June 2022.
80. Danny Erker, Lee-Ann Marie Vidal-Covas. *Qué decimos cuando no decimos nada: Claves del cambio lingüístico inducido por contacto en las pausas llenas del español conversacional / What We Say When We Say Nothing at All: Clues to Contact-Induced Language Change in Spanish Conversational Pause-Fillers*. (En español: 080-09/2022SP; in English: 080-09/2022EN) Septiembre/September 2022.
81. José Antonio Mazzotti. *Homenaje a Trilce desde los Estados Unidos en el centenario de su publicación: una revolución que perdura / Tribute to Trilce from the United States on the Centenary of its Publication: A Revolution that Lasts*. (En español: 081-11/2022SP; in English: 081-11/2022EN) Noviembre/November 2022.
82. Macarena García-Avello. *La generación latinx: Anhelos de las voces de la frontera / The Latinx Generation: Longings of Voices from the Border*. (En español: 082-12/2022SP; in English: 082-12/2022EN) Diciembre/December 2022.
83. Nick Basbanes. *La formación de un hispanista de Harvard: Henry Wadsworth Longfellow y George Ticknor, discípulo y mentor / The Grooming of a Harvard Hispanist: George Ticknor's Mentorship of Henry Wadsworth Longfellow*. (En español: 083-01/2023SP; in English: 083-01/2023EN) Enero/January 2023.
84. Cristina Lacomba. *Mapa hispano de los Estados Unidos 2022 / Hispanic Map of the United States 2022*. (En español: 084-02/2023SP; in English: 084-02/2023EN) Febrero/February 2023.
85. Carmen García de la Rasilla (Coord.). *Salvador Dalí en los Estados Unidos / Salvador Dalí in the United States*. (En español: 085-04/2023SP; in English: 085-04/2023EN) Abril/April 2023.
86. Isabel Pérez Dobarro, Molly Nelson-Haber, Patricia Kleinman. *La familia García: un viaje musical entre España y los Estados Unidos / The García Family: A Musical Journey between Spain and the U.S.* (En español: 086-06/2023SP; in English: 086-06/2023EN) Junio/June 2023.
87. Marta Mateo, Christian de León, Joseph Rager (eds.). *New Perspectives on Hispanic Cultures: Divulgación y didáctica del español en la ciencia y la medicina*. (087-10/2023) Octubre/October 2023.
88. Carlos Ramos. *Exiliados, creadores y pioneras: Historias de hispanistas en Wellesley College / Exiles, Creators, and Trailblazing Women: Hispanists at Wellesley College*. (En español: 088-11/2023SP; in English: 088-11/2023EN) Noviembre/November 2023.

89. Eva Valero Juan. *La obra poética de José Antonio Mazzotti en EE. UU.: Declinaciones latinas y Las flores del Mall / The poetic work of José Antonio Mazzotti in the USA: Declinaciones latinas and Las flores del Mall.* (En español: 089-01/2024SP; in English: 089-01/2024EN) Enero/January 2024.
90. Beatriz Carolina Peña. *Curso, esclavitud y resistencia: Afroespañoles del Gran Caribe en la Norteamérica colonial / Privateering, Slavery, and Resistance: Afro-Spaniards from the Greater Caribbean in Colonial North America.* (En español: 090-02/2024SP; in English: 090-02/2024EN) Febrero/February 2024.
91. Garbiñe Iztueta-Goizueta, Monika Madinabeitia-Medrano. *Panorama de los Estudios Vascos en Estados Unidos / An Overview of Basque Studies in the United States.* (En español: 091-06/2024SP; in English: 091-06/2024EN) Junio/June 2024.
92. Richard Kagan. *Francis Sales, George Ticknor, y los inicios de la enseñanza del español en los Estados Unidos / Francis Sales, George Ticknor, and the Beginnings of Spanish Language Instruction in the United States.* (En español: 092-07/2024SP; in English: 092-07/2024EN) Julio/July 2024.
93. Erik Garabaya Casado, Joseph Rager (eds.). *New Perspectives on Hispanic Cultures: La traducción entre el español y el inglés en los Estados Unidos / English-Spanish Translation in the US Context.* (093-10/2024) Octubre/October 2024.
94. Jorge Braga Riera. *Lope de Vega cruza el Charco: la suerte de Fuente Ovejuna en los Estados Unidos / Lope de Vega Crosses the Pond: The Fortunes of Fuente Ovejuna in the United States.* (En español: 094-03/2025SP; in English: 094-03/2025EN) Marzo/March 2025.
95. Bruno Vega Hübner, Francisco Javier Pueyo Mena, Alexia Potter. *El voto hispano en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2024 / The Hispanic Vote in the 2024 U.S. Presidential Elections.* (En español: 095-03/2025SP; in English: 095-03/2025EN) Marzo/March 2025.
96. Alejandro López. *Traslaciones literarias. El obsceno pájaro vuelve a cantar: una traducción torturada / Literary Shifts. The Obscene Bird Sings Again: Tale of a Tortured Translation.* (En español: 096-04/2025SP; in English: 096-04/2025EN) Abril/April 2025.

